

Garantismo y justicia penal en la Iglesia: ¿una asignatura pendiente?

Guarantee and Criminal Justice in the Church: An Unfinished Signature?

RECIBIDO: 01/04/2024 / ACEPTADO: 06/05/2026

Francisco-José CAMPOS-MARTÍNEZ

Profesor Asociado

Universidad Pontificia de Salamanca

<https://orcid.org/0000-0003-2827-7418>

fjcamposma@upsa.es

Resumen. A la luz del garantismo penal hodierno y, más particularmente, de la concepción del derecho penal como *derecho del más débil* (Luigi Ferrajoli), el artículo plantea hasta qué punto y en qué medida la Iglesia ha recogido en su ordenamiento canónico muchas de las garantías penales y procesales del moderno estado social y de derecho. Se constata cómo las recientes normativas penales de emergencia, motivadas por la crisis de los abusos sexuales y la presión mediática, han derivado en una praxis punitiva que debilita muchas de las garantías que deberían amparar a los fieles en la Iglesia, también como ciudadanos de un estado. El desafío jurídico actual reside en asegurar que la peculiaridad y discrecionalidad del sistema penal canónico no degeneren en prácticas abusivas o arbitrarias que lo alejen de su vocación de ser para la sociedad *speculum iustitiae*.

Palabras clave. Garantismo, derechos fundamentales, Luigi Ferrajoli, ley del más débil, principio de legalidad, principio de discrecionalidad, derecho penal canónico, abuso sexual.

Abstract. In light of contemporary penal guarantees and, more specifically, the conception of criminal law as the *law of the weakest* (Luigi Ferrajoli), this article undertakes an analysis of the extent to which the Church has incorporated into its canonical legal order many of the penal and procedural safeguards characteristic of the modern social and constitutional state. It observes how recent emergency penal regulations, prompted by the sexual abuse crisis and media pressure, have led to a punitive practice that undermines many of the safeguards that should protect the faithful within the Church, as well as their rights as citizens of a state. The current legal challenge lies in ensuring that the unique and discretionary nature of the canonical penal system do not degenerate into abusive or arbitrary practices that distance it from its vocation to be a *speculum iustitiae* for society.

Keywords. Legal guarantees, fundamental rights, Luigi Ferrajoli, law of the weakest, principle of legality, principle of discretion, canon criminal law, sexual abuse.

Cómo citar el artículo:

F.-J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Garantismo y justicia penal en la Iglesia: ¿una asignatura pendiente?*, *Fidelium Iura* 1 (2026) 175-217.

<https://doi.org/10.15581/027.01.008>

Sumario. 1. Introducción. 2. El garantismo en los ordenamientos penales modernos. 2.1. *Garantismo penal y principio de legalidad*. 2.2. El garantismo penal de Luigi Ferrajoli. 2.2.1. *La ley del más débil*. 2.2.2. *El sistema axiomático del garantismo penal*. 2.2.3. *Derecho penal mínimo y justificación de la pena*. 2.2.4. *Crisis de legalidad y propuestas de reforma*. 3. La insuficiencia actual de la justicia en la Iglesia: una dramática constatación. 3.1. *Peculiaridad e insuficiencia del sistema penal canónico*. 3.2. *Una dramática constatación*. 4. Derechos fundamentales y garantías en el sistema penal canónico. 4.1. *La recepción del paradigma garantista en el ordenamiento canónico*. 4.1.1. *Garantías penales*. 4.1.2. *Garantías procesales*. 5. Conclusión: hacia una justicia eclesial más garantista. 6. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

Serán muchos quienes consideren –dentro y allende la Iglesia– que la pregunta planteada en el título de este artículo es fácil de responder. Para otros, incluso resultará ociosa o inapropiada: ¿puede una institución como la eclesial, sin una efectiva separación de poderes, ofrecer una verdadera justicia a sus fieles? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando, qué competencia tiene para ello, qué garantías ofrece? En definitiva, ¿no resulta vano y sin algún recorrido plantearse la posibilidad de un verdadero ejercicio de la justicia en la Iglesia? Si comparamos los sistemas y ordenamientos penales estatales con el sistema penal canónico, no podemos dejar de reconocer que hay profundas y significativas diferencias, que hacen más que comprensible que para muchos ciudadanos y operadores jurídicos seculares, el derecho eclesial no pueda ser considerado un verdadero y propio derecho, al menos, como se entiende este en los modernos estados democráticos y de derecho¹.

Sin embargo, para muchas personas de dentro de la Iglesia, y especialmente para quienes cultivan la ciencia canónica o ejercen funciones judiciales o administrativas en ella, la pregunta de este título sí que encuentra una rotunda y firme respuesta: «¡Sí, por supuesto!». Para estos, la justicia eclesial puede y debe ser considerada verdadera justicia, plenamente garantista, tal y

¹ Velasio de Paolis expresaba ya algunas de estas objeciones: «El derecho penal de la Iglesia puede ser negado desde distintas perspectivas. Ante todo, a nivel muy general, negando que la Iglesia puede reivindicar un ordenamiento jurídico propio, ya que se trataría de una realidad puramente espiritual. Otros niegan a la Iglesia un ordenamiento penal, porque sus penas no serían propiamente penas aflictivas, ni como dato de hecho ni como principio, y esto tanto porque las penas del ordenamiento canónico no tienen propiamente carácter penal, como porque se niega a la Iglesia un poder coercitivo o, en todo caso, la posibilidad de una fuerza coactiva. Otros niegan un poder coercitivo a la Iglesia en virtud del principio de la libertad religiosa. Algunos niegan también que la Iglesia necesite un derecho penal, puesto que serían o deberían ser suficientes algunas medidas disciplinares» (V. DE PAOLIS – R. SERRES, *Las sanciones penales en la Iglesia*, BAC, Madrid 2023, 96).

como manifiestan las prescripciones y leyes que constituyen su ordenamiento jurídico y, particularmente, su propio sistema penal².

Ciertamente, considerado desde la historia de su desarrollo y del incuestionable papel civilizador que ha tenido el derecho eclesial a lo largo de su existencia, no puede negarse que muchas de las garantías que conforman los sistemas penales hodiernos han nacido bajo el amparo o suscitadas por instituciones canónicas pioneras en su tiempo de derechos y garantías de sus fieles. Junto a ello, hay que reconocer también que, si el sistema penal de la Iglesia cuenta actualmente en su haber con algunas garantías penales y procesales, ha sido por mor de la influencia secular³. Sea como fuere, al menos teóricamente hay que reconocer que la Iglesia ha incorporado a su ordenamiento canónico una serie de derechos y garantías a la hora de juzgar penalmente a sus fieles.

No obstante, la pregunta que se plantea no es tanto si en la Iglesia existe un verdadero y propio derecho⁴, con su conjunto de garantías y límites reguladores del mismo⁵, sino el alcance de este, su calidad jurídica y, sobre todo, si en el ejercicio de su *ius puniendi* quedan salvaguardadas las necesarias garantías penales que no solo como fieles sino también como ciudadanos han de procurarse a todos las personas que a ella pertenecen⁶. Porque extrapolando, *mutatis*

² Basta un breve recorrido por los principales manuales de Derecho Canónico para corroborar esta afirmación.

³ «E se è vero che l'esperienza giuridica della Chiesa ha, nella sua lunga epopea storica, contribuito non poco al raffinamento degli istituti giuridici in questo campo, non si può in effetti tacere che la parabola evolutiva dei diritti nazionali nonché dei modelli sovranazionali di tutela dei diritti umani a partire dal secondo dopoguerra sino a oggi abbia influenzato considerevolmente altresì il legislatore canonico: il primato della legge, l'assoggettamento dei pubblici poteri alla medesima, l'irretroattività della legge penale, d'altronde, rappresentano conquiste di civiltà che, lentamente sedimentate, hanno dato prova di presidiare con risultati inconfutabilmente positivi la giustizia e la pacifica convivenza sociale, al punto da essere comunemente ascritte tra le spettanze proprie della persona *qua talis*» (G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell'ordinamento canonico. Quali ripercussioni giuridiche nel diritto italiano?*, Bologna University Press, Bologna 2025, 11).

⁴ «La Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que hayan cometido delitos» (CIC 83, c. 1311 § 1).

⁵ «*Garantía* es una expresión del léxico jurídico que designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo» (L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista. Filosofía crítica del derecho penal*, Trotta, Madrid 2018, 21). «Hay que reiterar que la Iglesia es constitucional y garantista *ab origine*, pero está llamada a realizar históricamente su misión cada vez mejor» (M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios. Compendio de Derecho Constitucional Canónico*, EUNSA, Pamplona 2024, 95).

⁶ Esta es la cuestión que últimamente es planteada por algunos juristas católicos y de la que la siguiente obra da cuenta con sólidos y ponderados argumentos: G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit.

mutandis, al campo jurídico aquella máxima teológica de que «la gracia supone la naturaleza»⁷, el derecho eclesial no debiera ser ejercido como tal sin partir siempre de una verdadera y escrupulosa observancia de los derechos y garantías fundamentales que sus fieles tienen como miembros de la común familia humana⁸. Es más, una justicia que pretende ser espejo y modelo para la justicia de este mundo (*speculum iustitiae*)⁹, tendría que ser la primera y más interesada en observar y potenciar los valores y garantías más genuinos y primordiales del derecho natural. Al respecto, nos parecen muy clarificadoras las siguientes palabras de Castro Trapote:

«El garantismo constitucional se deriva de la centralidad de los derechos fundamentales en todo el derecho canónico. El paso de un derecho visto como producto de la autoridad, principalmente las normas procedentes del legislador, a un derecho situado en la *dignitas et libertas filiorum Dei*, permite identificar el paradigma actual del derecho canónico como garantismo constitucional. El derecho es lo debido en concreto: no es ni la norma ni es el catálogo de los derechos fundamentales del fiel. Pero el sistema que articula y vehicula lo debido en concreto es precisamente un sistema de garantías. Todo el sistema normativo trata de reconocer, promocionar, proteger y tutelar los derechos de las personas y de los fieles, es decir, se convierte en un sistema de garantías (...). Este garantismo constitucional traduce de un modo coherente el cambio de mentalidad alcanzado y expresado en los

⁷ «Gratia non tollit naturam sed perficit eam» (TOMÁS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 1, a. 8, ad 2).

⁸ «El fundamento de los derechos humanos es la *dignitas humana*, la excelencia y el valor únicos e irrepetibles del ser humano. En efecto, el patrimonio jurídico fundamental está vinculado a las propiedades permanentes e inalienables de la persona. Antes hablábamos de la *dignitas christiana* como fortalecimiento o alzamiento de la dignidad humana mediante la elevación del bautizado al plano sobrenatural; conviene aclarar, sin embargo, que entre ambos conceptos no hay ruptura ni sucesión, sino continuidad y permanencia. El ser cristiano integra y asume toda la plenitud y perfección de la humanidad. Esto muestra cómo el respeto a la persona es esencial para la credibilidad y eficacia de la práctica y del mensaje cristianos. La *dignitas christiana*, como la misma *libertas*, solo expresa la particular influencia y relevancia del destino de los bienes de comunión. El renacimiento espiritual de la nueva criatura es, por tanto, fuente específica de reconocimiento y atribución en justicia» (M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios*, cit., 187).

⁹ «Pero el deber de la Iglesia y su mérito histórico de proclamar y defender en todo lugar y en todo tiempo los derechos fundamentales del hombre, no la eximen, antes la obligan a ser ante el mundo *speculum iustitiae*, espejo de iusticia. La Iglesia tiene al respecto una responsabilidad propia y específica» (JUAN PABLO II, *Discurso a la Rota Romana*, 17 de febrero de 1979, AAS 71 [1979] 423).

principios jurídicos contenidos en los documentos del Concilio Vaticano II, y sus raíces se hallan en la concepción eclesiológica madurada en la Iglesia en el siglo XX después de una larga evolución: la Iglesia, dada la comunión con Dios, no se identifica exclusiva ni principalmente con la Jerarquía, sino que es *communio fidelium*¹⁰.

Por ello, en este estudio nos preguntamos, a la luz del garantismo penal, hasta qué punto las garantías penales y procesales del ordenamiento canónico alcanzan a ser auténticas y reales garantías o solo principios teóricos que poco o nada acaben significando por una aplicación defectuosa o inexistente (*ficticia*) de ellas, desfigurando así el rostro de lo que debería ser una justicia profundamente humana y evangélica. En el actual contexto eclesial, no podemos ocultar la preocupación existente en muchas personas y ámbitos eclesiales, también en la doctrina penal canónica, sobre esta *metamorfosis* del *ius puniendi* eclesial¹¹.

Muchas de las cuestiones que vamos a señalar ya han sido abordadas con más profundidad por otros autores o en otros lugares¹². A ellos remitiremos

¹⁰ M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios*, cit., 409.

¹¹ «A partire dai primi anni Duemila, la drammatica “scoperta” della diffusione e della pervasività degli abusi commessi da chierici e consacrati su minori o “adulti vulnerabili”, insieme alla sconcertante constatazione della disapplicazione e inefficacia del diritto penale canonico, abbiano generato e alimentato un sommovimento inarrestabile che ha finito per implicare, più radicalmente, una patente “conversione” della visione stessa della potestà coattiva della Chiesa e della procedura penale. Esse sono state sempre più concepite e organizzate –sotto il vessillo di un’incessante ed endemica emergenza e della propagandata “tolleranza zero”– come implacabile “difesa sociale” a protezione degli interessi lesi delle vittime e della collettività (che erano stati invero troppo a lungo ignorati): finendo peraltro per trascurare ogni altra coesistente istanza, pur se innervata nel diritto naturale. Si è quindi assistito all’insediarsi vorticoso di misure punitive di carattere straordinario sempre più gravi che, quanto meno agli esordi, ha allarmato la scienza canonistica, sbigottita dinanzi all’incremento caotico e alia sovrapposizione delle fattispecie penali perseguite, insieme al palmare e dirompente tracollo dei più elementari perni su cui si regge il giusto processo» (G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit., 165).

¹² Véase, por ejemplo, entre otros muchos que podrían citarse: E. CAPARRÓS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 235-278; J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti...*, cit., 63-144; P. AMENTA, *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., 393-414; J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *Garantías procesales en los procedimientos penales administrativos de la Iglesia*, en L. RUANO ESPINA – C. PEÑA GARCÍA (coords.), *Verdad, justicia y caridad*. Volumen conmemorativo del 50 aniversario de la Asociación Española de Canonistas, Dykinson, Madrid 2019, 387-449; F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, *Periodica* 108 (2019)

oportunamente para un estudio más profundo de cada asunto. Valga aquí solo una mención de las mismas a la luz del fenómeno garantista y su –creemos– ineludible y urgente «recepción» en la actual praxis penal de la Iglesia¹³. La crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y la necesidad de responder con contundencia a este drama, unido a las especiales circunstancias sociales, políticas y mediáticas en las que se «monitoriza» la vida de la Iglesia, han provocado una legislación penal de emergencia cuestionable en algunos puntos y, sobre todo, una inquietante praxis penal donde la salvaguarda de los derechos y garantías de los fieles, especialmente, de los acusados queda muy mermada¹⁴.

Un acercamiento sincero y libre de prejuicios al garantismo penal ayudará, sin duda, a mejorar y dignificar el sistema penal canónico, tan necesitado hoy más que nunca de un auténtico fundamento antropológico, teológico y jurídico. Merece la pena recordar que la tradición penal de la Iglesia, a pesar de sus tristes y graves episodios, ha estado marcada siempre por la búsqueda incesante del bien y salvación de la persona, de una verdad regeneradora para este y la entera comunidad eclesial, aun en medio del dolor o el sufrimiento que siempre entraña infligir la sanción penal, salvaguardar la verdad íntegra de los hechos o defender la dignidad y el honor del inocente¹⁵.

471-516; L. GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., 491-510; F. J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Derechos fundamentales del investigado y aplicación de medidas cautelares. Un estudio a partir del art. 19 de las «Normas sobre los delitos más graves»*, *Revista Española de Derecho Canónico* 74 (2017) 369-423; M. J. MAZZA, *Bona Fama in an Age of 'Transparency': Publishing Lists of 'Credibly Accused' Clerics*, *The Jurist* 78 (2022) 445-476.

¹³ No se pretende una recepción acrítica e indiscriminada de las tesis garantistas en el ordenamiento penal canónico. Es evidente que la peculiar naturaleza y misión del derecho penal canónico no lo permiten. Solo se pretende un acercamiento a ellas de cara a establecer un diálogo fecundo, desde la conciencia y la necesidad de superar errores o prácticas que dañan y desacreditan el siempre loable y noble intento de hacer justicia en la Iglesia, causando verdaderos estragos en la vida de muchos fieles y, por ende, en el mismo cuerpo de la Iglesia. Como afirma De Paolis: «Un ordenamiento canónico que durante muchos siglos ha sabido dialogar con los ordenamientos civiles y de las sociedades, recibiendo y dando, con los ordenamientos jurídicos que ha encontrado a lo largo de la historia, ha comportado ciertamente una riqueza recíproca para los ordenamientos jurídicos mismos» (V. DE PAOLIS – R. SERRES, *Las sanciones penales en la Iglesia*, cit., 30).

¹⁴ Sobre las graves consecuencias de una actividad normativa regida por situaciones de emergencia advierte Javier Otaduy en: J. OTADUY, *Verdad, coherencia y corrección in legislando*, en C. PEÑA – T. PUEYO MORER (coords.), *Justicia, seguridad jurídica y pastoral. Cuestiones relativas a la creación y aplicación de la ley canónica*, Dykinson, Madrid 2024, 30-33.

¹⁵ «È necessario ricorrere ad un concetto di razionalità più ricco e consono all'uguale dignità delle persone che intervengono nel processo. Specialmente utile al riguardo si dimostra il concetto di razionalità dialogica, elaborato dalla filosofia morale, sottolineando il carattere argomentativo,

2. EL GARANTISMO EN LOS ORDENAMIENTOS PENALES MODERNOS

El *garantismo penal*, gestado en el seno de la Ilustración jurídica y estrechamente vinculado a la tradición clásica del pensamiento liberal, surgió como una respuesta racional y normativa frente a la arbitrariedad punitiva propia del Antiguo Régimen. Autores como *Cesare Beccaria* y *Montesquieu* concibieron este modelo como un *límite necesario al poder punitivo del Estado*, orientado a la protección efectiva de los derechos fundamentales –en particular la vida y la libertad–, frente a lo que Montesquieu denominó el *terrible poder* de castigar¹⁶.

Desde esta perspectiva, el garantismo penal se fue estructurando sobre la idea de que la pena no constituye un tributo a la moral, la religión o la venganza, sino un *mal necesario y estrictamente regulado*, cuyo único fin legítimo es la prevención de daños mayores¹⁷. En esta línea, pensadores ilustrados como *Voltaire*, *Gaetano Filangieri* y *Jeremy Bentham* sentaron las bases de un sistema penal racionalizado, sometido a principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad¹⁸.

Históricamente, este paradigma ha experimentado una evolución significativa: desde su formulación en el Estado liberal de derecho –centrado en la limitación formal del poder– hasta su consolidación en los hodiernos *Estados constitucionales de derecho*, donde la validez de las normas penales ya no depende únicamente de su correcta promulgación, sino de su *coherencia sustancial con los derechos fundamentales*¹⁹. En este estadio, el garantismo penal se erige no solo como una técnica de contención del *ius puniendi*, sino como un criterio material de legitimidad del derecho penal mismo.

procedimentale, discorsivo e comunicativo della ragione, capace di raggiungere la verità tramite il dialogo inteso come impegno morale per collocarsi nella prospettiva dell'altro, specialmente del più debole, scoprendo autocriticamente le distorsioni particolariste e soggettiviste della propria visione delle cose» (M. J. ARROBA CONDE, *Introduzione al processo canonico*, en Z. SUCHECKI [a cura di], *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 26). Para una aplicación al ámbito penal del carácter dialógico y regenerativo que deben tener los procesos canónicos, véase: A. GIOVITA, *Per una giustizia ri-generativa. Chiesa in uscita ed esercizio dialogico del diritto*, Città Nuova, Roma 2022.

¹⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 22.

¹⁷ El garantismo presupone que el derecho penal no debe castigar el pecado o la inmoralidad interna, sino únicamente acciones externas y materiales que produzcan un daño a terceros. Esta secularización permite que el ciudadano sea inmune en su *ser* (pensamientos, creencias) y solo responsable por su *actuar* visible y legalmente prohibido (cfr. *ibid.*, 88).

¹⁸ Cfr. *ibid.*, 50-51.

¹⁹ *Ibid.*, 57-59.

En la actualidad, la relevancia de la teoría garantista es ineludible ante la *crisis de legalidad* provocada por la inflación legislativa y las normas de emergencia que amenazan numerosos derechos fundamentales de los ciudadanos (presunción de inocencia, seguridad jurídica, legítima defensa, honor, justo proceso...)²⁰. Como veremos en este apartado, las tesis del jurista italiano *Luigi Ferrajoli* se erigen como paradigma central del garantismo penal al definir el derecho como la *ley del más débil*, articulada sobre diez axiomas fundamentales que minimizan el arbitrio y abuso institucional en el ejercicio del *ius puniendi*. Nuestra intención es mostrar cómo las tesis garantistas pueden resultar una herramienta iluminadora y de gran calado para el *ordenamiento penal canónico*, permitiendo que sus procesos, tanto en vía administrativa como judicial, así como sus investigaciones preliminares, se ajusten a una justicia que sea verdaderamente *speculum iustitiae*.

2.1. *Garantismo penal y principio de legalidad*

La columna vertebral de las garantías del ciudadano es el *principio de legalidad*, que exige que la ley sea escrita, cierta, estricta y previa (*lex scripta, certa, stricta et praevia*). Frente a la cruel y abusiva administración de la justicia penal en la Francia del siglo XVIII, la afirmación categórica del principio de legalidad fue interpretado desde sus comienzos como una clara defensa del ciudadano ante los abusos punitivos del Estado²¹. Este principio garantiza, pues, la seguridad jurídica al permitir que el ciudadano conozca con precisión qué conductas están prohibidas y cuáles son sus consecuencias antes de actuar²². Sin embargo, esta legalidad formal no es suficiente; el garantismo exige una *legalidad sustancial* donde el contenido de las leyes esté vinculado a principios y valores constitucionales indisponibles para las mayorías.

²⁰ Para una manifestación de esta preocupación por el retroceso efectivo de las garantías penales de los ciudadanos fieles en la Iglesia: G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principii*, cit., 1-4.

²¹ Seguimos en la descripción de estas garantías: C. M., LANDECHO VELASCO – C. MOLINA BLÁZQUEZ, *Derecho penal español. Parte general*, 11ª ed., Tecnos, Madrid 2020, 143 ss.

²² Sobre el concepto de seguridad jurídica en el proceso penal canónico y su articulación concreta, véase: F. J. REGORDÁN, *Derecho de defensa y seguridad jurídica en los procedimientos penales*, en C. PEÑA – T. PUEYO MORER (coords.), *Justicia, seguridad jurídica y pastoral. Cuestiones relativas a la creación y aplicación de la ley canónica*, Dykinson, Madrid 2024, 47-61.

El principio de legalidad viene a decir que «la ley es la única fuente creadora de delitos, penas, causas de agravación y medidas de seguridad»²³, aunque quepa usar otras fuentes de derecho penal como, por ejemplo: la analogía, la costumbre, los principios generales del Derecho, para crear circunstancias eximentes, atenuantes o incluso para declarar atípica una conducta²⁴.

Siguiendo a Landecho y Molina, podemos establecer una primera descripción de garantías derivadas del principio de legalidad. Son las garantías criminal, penal, judicial y de ejecución²⁵. Veamos brevemente qué significado tiene cada una de estas en los actuales ordenamientos penales estatales, particularmente en el español.

La *garantía criminal* establece que no hay delito sin ley (*nullum crimen sine lege*). Esto significa que para que una conducta sea delito ha de estar especificada (tipificada) en una ley penal. Por este motivo, no cabe la consideración de delitos de carácter natural y los tribunales carecen de facultades para considerar o castigar como delitos conductas (por muy perversas que las consideren) que no estén tipificadas en una ley penal.

La *garantía penal* establece que no hay pena sin ley (*nulla poena sine lege*). Por esta razón, la ley tiene que determinar claramente la clase de pena que procede imponer a cada delito. En consecuencia, el principio de legalidad excluye el establecimiento de penas absolutamente indeterminadas en su duración. Del mismo modo, los tribunales tampoco tienen facultad para imponer penas distintas de las señaladas en la ley.

La *garantía judicial* establece que no puede imponerse una pena sin la celebración de un juicio legal (*nulla poena sine legali iudicio*). Es decir, «para el juicio y posterior condena de un presunto delincuente hay que seguir los trámites señalados en la ley de procedimiento correspondiente y observar los plazos señalados en la misma para los posibles recursos, hasta que la sentencia sea firme»²⁶.

²³ C. M., LANDECHO VELASCO – C. MOLINA BLÁZQUEZ, *Derecho penal español*, cit., 143.

²⁴ Cfr. *ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 144.

²⁶ «Mediremos la bondad de un sistema constitucional sobre todo por los mecanismos de invalidación y de reparación idóneos, en términos generales, para asegurar efectividad a los derechos normativamente proclamados: una Constitución puede ser avanzadísima por los principios y los derechos que sanciona y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel si carece de técnicas coercitivas –es decir, de *garantías*– que permitan el control y la neutralización del poder y del derecho ilegítimo» (L. FERRAJOLI, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, 10ª ed., Trotta, Madrid 2016, 852).

Por último, la *garantía de ejecución* establece que «no hay ejecución de una pena sin la ley (*nulla executio sine lege*). No pueden variarse las circunstancias de la ejecución de la pena señaladas en las leyes y reglamentos correspondientes»²⁷.

Ya dentro del ordenamiento jurídico español, la *Constitución española* (CE) en su art. 9.3 determina que «la Constitución garantiza el principio de legalidad». Más allá que esta sucinta declaración se refiera genéricamente a todo el ordenamiento jurídico, no podemos obviar que su alcance toca también al ámbito del derecho penal. No obstante, más explícito resulta el artículo 25.1. CE que dice:

«Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

Este texto recoge claramente el principio de legalidad en su expresión de garantía criminal y de la irretroactividad de la ley penal, pero no quedan claramente explícitas las otras tres garantías que integran el principio de legalidad. Para ello, tendremos que acudir al *Código Penal* (CP) español donde, ya sí, estas cuatro garantías quedan manifiestamente expresadas en los siguientes términos:

Garantía criminal:

«No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración» (art. 1º, 1 CP).

«En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal» (art. 4º, 2 CP).

Garantía penal:

«No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.

No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el

²⁷ C. M. LANDECHO VELASCO – C. MOLINA BLÁZQUEZ, *Derecho penal español*, cit., 144.

sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario» (art. 2º CP, 1-2).

«Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.

Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada» (art. 4º, 3-4).

Garantía judicial:

«No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales» (art. 3º, 1 CP).

Garantía de ejecución:

«Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes» (art. 3º, 2 CP).

Obviamente, el principio de legalidad no puede limitarse a ser una mera mención en la Constitución o el Código Penal, ya que corre el riesgo de convertirse en una simple fórmula retórica sin impacto real²⁸. Es indispensable que este compromiso se refleje verdaderamente en la elaboración de las normas y que exista una voluntad real de aplicarlo en el día a día.

No obstante, como afirman Landecho y Molina: «tampoco cabe una plena realización del mismo, porque el legislador utiliza un lenguaje humano,

²⁸ *Ibid.*, 146.

cuya intelección e interpretación ha de quedar en último extremo en manos del Juez y del estudioso del Derecho. Aparte de ello hay que distinguir entre la fijación del tipo penal y la determinación de la pena, ya que necesariamente en el último caso hay que dejar mayor arbitrio al Juez, porque si no, se podría llegar a auténticas injusticias. Problema aún más arduo es el que se presenta en los estados peligrosos y en la duración de las medidas de seguridad aplicables a los mismos»²⁹.

2.2. *El garantismo penal de Luigi Ferrajoli*

Hablar del garantismo penal contemporáneo es hablar del Prof. Luigi Ferrajoli³⁰. La prolija y profunda enseñanza de este reconocido jurista italiano en materia de derecho penal y, particularmente, su teoría del garantismo penal, ha trascendido las fronteras de la filosofía y teoría del derecho, para hacerse presente y fecundar campos afines como los de la praxis judicial, la filosofía social y la política carcelaria, entre muchos otros³¹.

Desde sus profundas convicciones personales, el paradigma normativo del garantismo penal ferrajoliano no es una abstracta especulación académica³², sino que resulta ser el pensamiento crítico de un jurista comprometido

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Nacido en Florencia en 1940, Luigi Ferrajoli fue profesor en la Università degli Studi di Camerino entre 1970 y 2003, impartiendo Filosofía del derecho y Teoría general del derecho, y director también del Instituto de estudios histórico-jurídicos, filosóficos y políticos. A partir de 2003 enseñó en la *Università Roma Tre*, de la que actualmente es profesor emérito de Filosofía del Derecho. Sobre su ingente producción doctrinal en materia penal, véase: L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 227-242.

³¹ Ferrajoli entiende por *garantía* «cualquier obligación correspondiente a un derecho subjetivo: entiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones). Distinguiré, por tanto, entre garantías positivas y garantías negativas en función de que sea positiva o negativa la expectativa garantizada: las *garantías positivas* consistirán en la obligación de la comisión; las *garantías negativas* en la obligación de la omisión –esto es, en la prohibición del comportamiento que es objeto de la expectativa–. Son por lo tanto garantías, respectivamente positivas y negativas, las obligaciones de prestación y las prohibiciones de lesión correspondientes a esas peculiares expectativas que son los derechos subjetivos, tanto patrimoniales como fundamentales» (L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 24).

³² A pesar de su enorme éxito e influencia, las tesis garantistas de Ferrajoli no han sido inmunes a algunas críticas desde sectores realistas (cfr. M. E. SALAS, *Sin derecho ni razón. Sobre el garantismo penal de L. Ferrajoli: su carencia de validez científica y de practicidad real*, DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 35 [2012] 755). Otros autores cuestionan su visión de la Constitución como un *pacto social* hobbesiano de sumisión, sugiriendo que el modelo de Ferrajoli es

con los derechos humanos, primero como juez y luego como profesor universitario. Vamos a exponer brevemente algunas de sus tesis para más adelante poder alcanzar un diálogo fecundo e iluminador con el ordenamiento canónico desde las tesis garantistas.

2.2.1. La ley del más débil

Una de las principales tesis de Ferrajoli es su definición del derecho penal garantista como «la ley del más débil»³³. Para el jurista italiano, el derecho penal se justifica solo si sirve como una técnica de minimización de la violencia en la sociedad. Esta tutela opera en tres momentos críticos:

- En *el momento del delito*: El más débil es la parte ofendida, protegida por la ley frente a la agresión.
- En *el momento del proceso*: El más débil es el imputado, protegido por las garantías procesales frente al arbitrio judicial y policial.
- En *el momento de la ejecución*: El más débil es el condenado, protegido frente a penas inhumanas o excesivas.

Esta visión invierte la tesis tradicional que presenta al derecho penal como un derecho vindicativo; por el contrario, el derecho penal nace como la negación de la venganza, sustituyendo la relación bilateral ofensor/víctima por una relación trilateral mediada por un juez imparcial³⁴.

2.2.2. El sistema axiomático del garantismo penal

La teoría de Ferrajoli se estructura sobre un conjunto de diez axiomas o principios fundamentales que actúan como condiciones necesarias para la punibilidad. Estos axiomas forman una cadena progresiva donde la validez

excesivamente rígido y otorga un peso desmedido al juez frente a la voluntad democrática (cfr. R. E. AGUILERA PORTALES – R. LÓPEZ SÁNCHEZ, *Los derechos fundamentales en la teoría jurídica garantista de Luigi Ferrajoli*, en R. E. AGUILERA PORTALES [coord.], *Nuevas perspectivas y desafíos en la protección de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídica – UNAM, México 2011, 69-80). Sin embargo, estas críticas no invalidan los logros y luces de la teoría garantista de Ferrajoli a favor de los derechos humanos y una aplicación garantista de la sanción penal.

³³ L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 57.

³⁴ L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Scholé, Brescia 2022.

de cada eslabón depende del cumplimiento del anterior, siendo el punto de partida innegociable el principio de legalidad³⁵. Veámoslos brevemente:

- A. *Garantías penales (sustantivas)*. Estas garantías responden a la pregunta de *cuándo* y *qué* se puede castigar, limitando así la potestad legislativa.
- 1) Principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto (*Nullum crimen sine lege*): El delito debe estar establecido en una ley formal y previa.
 - 2) Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito (*Nulla poena sine crimine*): No hay pena sin delito. Solo se puede castigar una conducta que esté previamente tipificada.
 - 3) Principio de necesidad o de economía del derecho penal (*Nulla lex poenalis sine necessitate*): La ley penal solo debe intervenir cuando sea estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos.
 - 4) Principio de lesividad o de la ofensividad del acto (*Nulla necessitas sine iniuria*): No hay necesidad de pena si no existe un daño o lesión a terceros.
 - 5) Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción (*Nulla iniuria sine actione*): El delito debe ser un acto humano exteriorizado, no se pueden castigar pensamientos o estados de ánimo.
 - 6) Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal (*Nulla actio sine culpa*): No hay acción delictiva sin la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del autor. El hecho debe ser atribuible a la voluntad y responsabilidad del autor.
- B. *Garantías procesales (instrumentales)*. Estas garantizan un juicio justo y responden a cómo se debe proceder para aplicar una pena.
- 1) Principio de jurisdiccionalidad, también en sentido lato o en sentido estricto (*Nulla culpa sine iudicio*): La culpabilidad solo puede ser declarada mediante un juicio legal.
 - 2) Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación (*Nullum iudicium sine accusatione*): No hay juicio sin una acusación formal y separada del órgano que juzga. Separación entre juez y acusación.
 - 3) Principio de carga de la prueba o de verificación (*Nulla accusatio sine probatione*): La acusación debe probar los hechos; el imputado no debe probar su inocencia.

³⁵ Cfr. L. FERRAJOLI, *Derecho y razón*, cit., 93-97.

- 4) Principio del contradictorio, o de la defensa, o de refutación (*Nulla probatio sine defensione*): No hay prueba válida sin el derecho de la defensa a refutar la acusación.

Ferrajoli sostiene que estos axiomas están lógicamente encadenados, formando un sistema coherente donde la falta de una garantía compromete la legitimidad de todo el edificio penal. Estas garantías aseguran la verdad (o falsedad) jurídica de las hipótesis acusatorias, su verificabilidad y refutabilidad en abstracto, «dentro de los inevitables márgenes de lo opinable ligados a la interpretación de la ley»³⁶.

2.2.3. Derecho penal mínimo y justificación de la pena

El modelo de Ferrajoli puede considerarse como un *derecho penal mínimo*³⁷. Es decir, un paradigma judicial que justifica la existencia de la pena solo si cumple un doble fin utilitarista: la prevención de delitos y, fundamentalmente, la *prevención de castigos injustos*³⁸. La historia de la humanidad muestra que la violencia de los abusos policiales y las penas informales (torturas, linchamientos, procesos sumarios) ha sido a menudo más brutal que la de los propios delitos³⁹.

Por tanto, el derecho penal solo es legítimo si actúa como un *ius necessitatis* de la pena mínima posible. Ferrajoli rechaza las teorías de la reeducación o corrección que pretenden invadir la interioridad del reo, defendiendo en cambio una pena que sea una privación abstracta de libertad, predeterminada y limitada⁴⁰.

³⁶ L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 39.

³⁷ Cfr. *ibid.*, 40-67.

³⁸ *Ibid.*, 52-56.

³⁹ Una interesante exposición de algunos casos históricos puede verse en: E. FUENTES, *La boguera de los inocentes: Linchamientos, cazas de brujas y ordalías*, Tusquets, Barcelona 2018.

⁴⁰ «Al igual que las teorías sustancialistas del delito, las susodichas doctrinas son todas en diverso modo expresiones de concepciones moralistas e iusnaturalistas del derecho penal, cuya función principal es la justificación ético-política y la legitimación ideológica de la pena. Bajo este aspecto las doctrinas más inofensivas parecen las de la pena como “retribución jurídica”. Las más peligrosas –por ser tendencialmente proclives a desanclar la pena del principio de estricta legalidad y a anclarla en modelos de tratamiento penal preventivo y/o terapéutico y/o “individualizado” y “diferenciado” fundados sobre exigencias de “seguridad” o sobre el “tipo de autor”– son, en cambio las de la pena como medida de “prevención” o de “defensa social” y, por otro lado, las doctrinas correccionalistas de la pena como “enmienda”, casi como un “bien” para su destinatario» (L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 156).

2.2.4. Crisis de legalidad y propuestas de reforma

Ferrajoli denuncia con fuerza la grave crisis de la justicia penal moderna, caracterizada por la *inflación legislativa* y la pérdida de taxatividad (precisión) en las leyes. Esta acumulación de leyes *ad casum* crea un derecho penal de máximos que, finalmente, acaba siendo ineficiente y genera más incertidumbre que seguridad jurídica, ampliando paradójicamente el arbitrio judicial⁴¹.

Para remediarlo, propone la «*reserva de código*»⁴². Esta metagarantía constitucional establecería que ninguna norma penal o procesal pueda ser aprobada si no es mediante una reforma orgánica de los códigos, siguiendo un procedimiento legislativo agravado. El objetivo es devolver la racionalidad, coherencia y carácter de *extrema ratio* al sistema penal.

En definitiva, el garantismo penal, tal como lo sistematiza Luigi Ferrajoli, representa la defensa más refinada del derecho penal liberal en la actualidad. Al definir el derecho como un sistema artificial orientado a proteger al más débil, Ferrajoli proporciona un marco teórico para resistir las derivas autoritarias y el uso demagógico de la sanción penal. Esta visión implica que la legitimidad de la jurisdicción penal no reside en el consenso popular o la voluntad de la mayoría, sino en el respeto riguroso a las garantías y en la protección del individuo frente al Estado. El juez moderno tiene la obligación moral y jurídica de interpretar las leyes de modo que sean compatibles con la Constitución, actuando como garante de los derechos de todos, especialmente de los sujetos más débiles y marginados. Si bien su implementación completa sigue siendo una meta ideal, sus principios ofrecen criterios esenciales para la deslegitimación de las prácticas punitivas arbitrarias y para la construcción de una justicia que sea realizada «con verdad» y no solo un acto de poder.

⁴¹ «Asistimos, en todos los países de Occidente, a una crisis de sobreproducción del derecho penal, o incluso del derecho en general, que está provocando el colapso de su capacidad regulativa. Las leyes se cuentan actualmente, en todos estos países, por decenas de millares, hasta el punto de que nuestros ordenamientos han regresado –a causa del caos normativo, de la multiplicación de las fuentes y de la superposición de competencias– a la incerteza y a la arbitrariedad propias del derecho jurisprudencial pre-moderno» (L. FERRAJOLI, *Garantismo penal*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2006, 76).

⁴² Como remedio jurídico ante la inflación legislativa y la crisis de la legalidad penal: «Esto es, la introducción de una disposición constitucional que imponga al legislador el deber de poner dentro del sistema normativo del código la entera regulación de los delitos y las penas, introduciendo al mismo tiempo un procedimiento agravado para la revisión y la ampliación de dicho código» (L. FERRAJOLI, *El paradigma garantista*, cit., 16).

Cómo estas tesis del garantismo penal y, sobre todo, cómo la filosofía que las inspiran, tenga algo que decir al ejercicio del *ius puniendi* eclesial, especialmente, con respecto a la protección de las garantías jurídicas de los fieles, es algo que vamos a presentar y desarrollar en los próximos epígrafes.

3. LA INSUFICIENCIA ACTUAL DE LA JUSTICIA EN LA IGLESIA: UNA DRAMÁTICA CONSTATAción

A pesar del avance penal normativo en las últimas décadas, no podemos dejar de señalar importantes carencias o deficiencias en el ejercicio del *ius puniendi* eclesial⁴³. Como bien señala Castro Trapote:

«Il diritto penale canonico si trova in un periodo di crescita progressiva, ma non è ancora riuscito a realizzare nella codificazione un sistema moderno accettabile e in continuità con la propria tradizione: se è stato forte e lungimirante nell'offrire i grandi principi e gli orientamenti decisivi del diritto comune, è stato debole nello strutturarli con tecniche moderne. Infatti, alcuni pilastri e profili dell'attuale diritto penale canonico, come un sistema giudiziario non consolidato, le pene *latae sententiae*, l'eccezione al principio di legalità penale, la normalizzazione della via amministrativa per l'irrogazione delle pene, l'*ultima ratio* come sussidiarietà (l'azione penale

⁴³ Cada vez es más frecuente encontrarse con publicaciones canónicas de reputados canonistas donde se señalan estas carencias y deficiencias. Sin ánimo de exhaustividad y solo a título de ejemplo recogemos, dentro del campo penal, algunas de las muchas que podrían indicarse: M. J. ARROBA CONDE, *Relación entre las pruebas y la comprobación de la verdad en el proceso canónico*, Anuario de Derecho Canónico 1 (2012) 11-36; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 11 (2022) 1-131; G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit.; A. D'AURIA, *La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas*, cit.; L. EUSEBI, *La presunzione di non colpevolezza nel diritto canonico*, cit.; M. J. MAZZA, *Bona Fama in an Age of 'Transparency': Publishing Lists of 'Credibly Accused' Clerics*, The Jurist 78 (2022) 445-476; M. J. MAZZA, *Moral Certainty in Uncertain Times: The Importance of Standards of Proof When Responding to Accusations of Clerical Misconduct*, The Jurist 79 (2023) 285-323; L. T. MUSSO, *La posizione dell'accusato in ambito canonico*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 289-305; F. J. REGORDÁN, *Derecho de defensa y seguridad jurídica*, cit.; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentar para alcanzarla*, Ius Canonicum 61 (2021) 767-820. (<https://doi.org/10.15581/016.122.006>); P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino*, Angelicum University Press, Roma 2010.

non obbligatoria) sono aspetti mai raccomandati agli Stati e lontani da una civiltà giuridica coerente con la dignità umana. A mio avviso, tutto ciò non risponde allo spirito del diritto canonico, ma a un oscuramento della sua stessa tradizione»⁴⁴.

Ciertamente, ningún sistema penal es perfecto, ni mucho menos los estatales. Una cosa es el diseño o cuerpo normativo que rige la persecución del delito en un ordenamiento jurídico y otra su aplicación práctica por parte del órgano juzgador. De la profesionalidad, honestidad y pericia con la que se ejerza esta función judicial depende que la justicia alcance sus verdaderos fines y represente un bien para el justiciable y la sociedad en su conjunto.

En la Iglesia, sabemos que la finalidad de la sanción penal es el restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del escándalo, sanción que siempre ha de aplicarse con equidad canónica y buscando el bien espiritual del fiel y de la comunidad eclesial⁴⁵. Como tantas veces se insiste, la salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema⁴⁶. No obstante, estas máximas y principios que inspiran el derecho penal canónico no encuentran –en muchos casos– su necesario correlato garantista en la praxis penal de la Iglesia. Veamos algunas de las razones que pueden encontrarse en el origen de esta paradójica constatación.

3.1. *Peculiaridad e insuficiencia del sistema penal canónico*

Que el sistema penal canónico es un sistema jurídico original e irreductible a cualquier otro sistema de índole secular es algo evidente⁴⁷. No se trata de cuestionar lo ya secularmente consabido y asimilado por la ciencia canónica,

⁴⁴ J. CASTRO TRAPOTE, *Analisi del principio di legalità penale nella prospettiva del costituzionalismo canonico*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, EDUSC, Roma 2025, 403.

⁴⁵ Cfr. CIC 83, c. 1311 § 2.

⁴⁶ Cfr. CIC 83, c. 1752.

⁴⁷ Así lo afirma el magisterio de la Iglesia y la misma doctrina canónica en numerosas ocasiones. Véase, por ejemplo, BENEDICTO XVI, *Discurso a los participantes en el Simposio organizado por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos*, 25 de enero de 2008. (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080125_testi-legislativi.html).

A. C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, en *Studi in onore di F. Cammeo*, I (Padua 1932) 723-733, apud V. DE PAOLIS – R. SERRES, *Las sanciones penales en la Iglesia*, cit., 103 ss.

y que en la actual cultura jurídica eclesial resulta de fácil constatación. La cuestión es si podemos (y debemos) seguir amparándonos en la peculiaridad del ordenamiento penal canónico para no reconocer y corregir las deficiencias de un sistema penal que por ser un instrumento pastoral y de buen gobierno, puede derivar –en demasiadas ocasiones– en un ejercicio injusto y arbitrario del *ius puniendi*, que no solo acabe deformando su naturaleza jurídica, sino desprestigiándolo en su reconocimiento social y jurídico fuera y dentro de la Iglesia. Al respecto, parecen muy clarividentes y oportunas estas palabras del papa Francisco:

«Dar a conocer y aplicar las leyes de la Iglesia no es una traba para la presunta “eficacia” pastoral de quienes quieren resolver los problemas sin el derecho; al contrario, es la garantía de la búsqueda de soluciones no arbitrarias, sino verdaderamente justas y, por tanto, verdaderamente pastorales. Evitando soluciones arbitrarias, el derecho se convierte en un baluarte válido en defensa de los últimos y de los pobres, en un escudo protector para aquellos que corren el riesgo de ser víctimas de los poderosos de turno. Lo vemos hoy; vemos cómo en este contexto de guerra mundial a trozos, siempre hay una ausencia del derecho, siempre. Las dictaduras nacen y crecen sin el derecho. En la Iglesia no puede pasar eso»⁴⁸.

En línea con esta preocupación de la máxima autoridad eclesial se ha expresado en muchas ocasiones la reciente doctrina canónica; véase como ejemplo los siguientes autores, procedentes ambos de distintos ámbitos y escuelas canónicas:

«Atravesamos un momento de desconfianza en la actividad judicial de la Iglesia. No me refiero a sentimientos subjetivos, más o menos difundidos entre los fieles, cuyo fundamento real exigiría mayor verificación. Tampoco voy a detenerme en causas tales como la progresiva menor preparación del personal o el más que dudoso interés de los responsables de algunas iglesias locales en poner remedio y garantizar una pastoral judicial cualificada, destinando a ello personas con dedicación prioritaria. Aun estando fundadas en hechos objetivos, estas posibles causas del desprestigio de la actividad judicial eclesial requerirían matices que ahora no vienen al caso. Es preferible reparar en otros datos aún más objetivos y significativos, pues se reflejan

⁴⁸ FRANCISCO, *Discurso a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos*, 21 de febrero de 2020, Acta Apostolicae Sedis 112 (2020) 297.

en las tres principales fuentes canónicas (ley, jurisprudencia y doctrina) e inciden sobre todo tipo de causas»⁴⁹.

«Dada la conciencia actual sobre la centralidad de la persona y del fiel en la Iglesia y en el derecho canónico, llama la atención el déficit de garantías: existe una gran distancia y desproporción entre la conciencia alcanzada y los resultados obtenidos. Como la experiencia de injusticia, normalmente por omisión del establecimiento de las garantías procesales, puede dar lugar a una desconfianza en la autoridad, la comunión eclesial se ha venido resintiendo cada vez más: no se encuentran cauces para defender los derechos ni razones para justificar determinadas actuaciones. La escasez de procesos y, cuando los hay, la falta de publicidad de las sentencias, puede mencionarse como un ejemplo elocuente de la actual patología del derecho canónico. La consecuencia es un derecho canónico cada vez más alejado de la civilización jurídica. Un ejemplo de ello es la anómala administrativización de una parte significativa de las causas penales en la Iglesia. Según Arroba Conde, existe una “crisis de credibilidad” del sistema judicial canónico.

Existe por tanto un dislate entre la conciencia alcanzada sobre los derechos de las personas y los fieles, por un lado, propio de la época reciente, y las formas y medios autoritativos propios de una mentalidad y una eclesiológica jerarcológica. Esta aporía es uno de los retos que el constitucionalismo canónico tiene por delante»⁵⁰.

Como podemos comprobar, hay una clara conciencia de que vivimos tiempos difíciles para la justicia y, particularmente, para el reconocimiento de las debidas garantías penales y procesales dentro y fuera de la Iglesia. A ello ha contribuido, sin lugar a dudas y entre otras razones, la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia y las políticas eclesiales de reacción ante esta crisis. Si durante los dos últimos siglos la idea-fuerza del sistema de la justicia penal secular –y también puede decirse que eclesial– giraba en torno a la «magna Carta del reo», hoy en día estamos asistiendo a un declinar de sus derechos y garantías penales. Así se pone de relieve en estas proféticas palabras de un eminente jurista italiano:

«Il sistema della giustizia penale, raccolto negli ultimi due secoli attorno all’idea-forza della “magna Charta del reo”, appare sempre più curvato in senso vittimocentrico e sempre più assoggettato all’autoproclamazione

⁴⁹ M. ARROBA CONDE, *Relación entre las pruebas y la comprobación de la verdad en el proceso canónico*, Anuario de Derecho Canónico 1 (2012) 13.

⁵⁰ M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios*, cit., 410.

della vittima prima e fuori del processo; e vada così perdendo il proprio equilibrio, degenerando progressivamente in una sorta di “profezia che si autoavvera” –fatalmente e inesorabilmente– durante il corso del processo, e colorandosi di aspetti che modificano i principi di fondo che guidano –e devono guidare– l’accertamento penale»⁵¹.

El mismo papa Francisco ha advertido en numerosas ocasiones sobre esta deriva actual del derecho penal, que bien podría aplicarse –ciertamente, *mutatis mutandis*– al derecho penal de la Iglesia:

«Estando así las cosas, el sistema penal va más allá de su función propiamente sancionatoria y se sitúa en el terreno de las libertades y de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables, en nombre de una finalidad preventiva cuya eficacia, hasta ahora, no se pudo verificar, ni siquiera para las penas más graves, como la pena de muerte. Existe el riesgo de no conservar ni siquiera la proporcionalidad de las penas, que históricamente refleja la escala de valores amparados por el Estado. Se ha debilitado la concepción del derecho penal como *ultima ratio*, como último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más dignos de protección. Se ha debilitado también el debate sobre la sustitución de la cárcel con otras sanciones penales alternativas. En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra más que la de limitar y contener tales tendencias. Es una tarea difícil, en tiempos en los que muchos jueces y agentes del sistema penal deben desempeñar su cargo bajo la presión de los medios masivos de comunicación, de algunos políticos sin escrúpulos y de los impulsos de venganza que crece en la sociedad. Quienes tienen una responsabilidad tan grande están llamados a cumplir su deber, desde el momento que el no hacerlo pone en peligro vidas humanas, que necesitan ser cuidadas con mayor empeño del que a veces se pone en el cumplimiento de las propias funciones»⁵².

⁵¹ V. MANES, *La vittima, eroe contemporaneo, Diritto di difesa. La rivista dell'Unione delle camere penali italiane* (<https://dirittodidifesa.eu/la-vittima-eroe-contemporaneo-di-vittorio-manes/>) 7 de agosto de 2024. El autor advierte en este mismo escrito que «se appare scontato –anche a noi– che la vittima sia al centro della domanda di giustizia, una giustizia che mette al centro della scena e del processo la vittima vede profondamente alterata la propria sagoma ed i propri equilibri» (*ibid.*).

⁵² FRANCISCO, *Discurso a la Delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal*, 23 de octubre de 2014, Acta Apostolicae Sedis 106 (2014) 840-848.

3.2. *Una dramática constatación*

Bajo la urgencia pastoral de responder a la crisis de los abusos sexuales, se ha instalado en amplios sectores de la sociedad y también, tristemente, en algunos ambientes eclesiales un clima de desconfianza, sospecha, cuando no de justicialismo o populismo penal contra los ministros ordenados⁵³. Este fenómeno tiende a buscar chivos expiatorios y a construir deliberadamente enemigos, sustituyendo la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad de facto⁵⁴. De este peligro advirtió en numerosas ocasiones el papa Francisco, siendo las siguientes palabras suyas bastantes proféticas y significativas:

«En las últimas décadas se difundió la convicción de que a través de la pena pública se pueden resolver los más disparatados problemas sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la misma medicina. No se trata de confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social.

No se buscan sólo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, pero además de esto algunas veces existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas»⁵⁵.

A este clima de justicialismo y populismo penal contribuyen en gran medida los medios de comunicación social⁵⁶. Desgraciadamente, la auto-

⁵³ Es significativo como estos prejuicios y recelos se trasladan al lenguaje de muchos medios de información religiosa e incluso a personas, actividades, documentos y protocolos de instituciones eclesíásticas de protección de menores y vulnerables.

⁵⁴ J. F. DESMOND, *Guilty until proven innocent. Ongoing Search for Just Resolution of Sex-Abuse Allegations Against Non-Offenders*, National Catholic Register, 15/02/2011. (<http://www.ncregister.com/daily-news/guilty-until-proven-innocent>).

⁵⁵ FRANCISCO, *Discurso a una delegación de la Asociación internacional de derecho penal*, 23-10-2014, Acta Apostolicae Sedis 106 (2014) 841.

⁵⁶ De verdaderamente lúcida al respecto hay que señalar la siguiente obra: V. MANES, *Justicia mediática: los efectos perversos sobre los derechos fundamentales y el proceso justo*, Dykinson, Madrid 2023. En ella, el autor analiza de forma exhaustiva el fenómeno de la mediatización de los procedimientos judiciales y, asimismo, las importantes adulteraciones que en consecuencia sufren el proceso y el derecho penal.

ridad eclesial y los órganos juzgadores no son inmunes a esta intoxicación mediática. La presión de los medios y el miedo a ser acusados de negligencia llevan a los Ordinarios a aplicar protocolos sesgados donde los sacerdotes o religiosos católicos son tratados en muchas ocasiones como culpables desde la mera noticia del delito. Así, por ejemplo, mientras en nuestra sociedad se desarrollan políticas cada vez más garantistas y protectoras de la intimidad, la imagen y los datos de carácter personal, no se tiene ningún pudor en publicar por parte de diócesis o institutos religiosos listas de clérigos con acusaciones «creíbles» antes de obtener el veredicto de una sentencia firme, conculcando así flagrantemente su derecho a la buena fama (c. 220) y vaciando de contenido la presunción de inocencia y otros derechos igualmente fundamentales, revirtiendo y transformando la garantista *fórmula Blackstone*: «Es mejor que diez personas culpables escapen a que un solo inocente sufra condena», en su versión contraria: «Más vale condenar a diez inocentes que dejar libre a un solo culpable»⁵⁷. Una consideración aparte merecería la cuestión de cómo quedan afectados ciertos derechos de los fieles, especialmente de los señalados directa o indirectamente como «presuntos» culpables, en los protocolos y planes de reparación de «víctimas» de abuso sexual sin que medie proceso penal alguno ni se salvaguarden sus derechos o garantías fundamentales, pero no es este el objetivo de nuestro estudio⁵⁸.

No es extraño encontrarse con actuaciones o resoluciones judiciales poco o nada respetuosas con los grandes principios de la justicia penal, como la irretroactividad de las leyes, la interpretación estricta de la ley penal, la prescrip-

⁵⁷ «No se daña únicamente la garantía de la presunción de inocencia, claramente descuidada en el “proceso paralelo” celebrado en los medios de comunicación que representa al investigado como un “culpable a la espera de juicio”, sujetándolo a una inmediata degradación pública y lanzándolo hacia una irrefrenable catábasis personal y profesional, e imponiéndole así –con el “esplendor del juicio mediático”– una liquidación anticipada de la propia reputación que no será jamás resarcida. Están involucrados y arrastrados otros muchos principios y garantías fundamentales, y el propio rostro del Derecho penal constitucional –en contacto con la hipóbole mediática– es profundamente alterado, mutilado, si no es definitivamente despedido» (*ibid.*, 18 ss).

⁵⁸ Baste con señalar, por ejemplo, la extrañeza que producen ciertas expresiones del actual *Plan de reparación integral a menores y personas equiparadas en derecho, víctimas de abusos sexuales* (PRI-VA) de la Conferencia episcopal española cuando se afirma, entre otras cosas, lo siguiente: «En sede canónica, la apreciación de la prescripción de la acción criminal, el fallecimiento del presunto victimario o su incapacidad para ser parte de un proceso civil o canónico no debe impedir practicar las actuaciones indispensables en orden al esclarecimiento de los hechos, a fin de formar la convicción acerca de su certeza, o hacer, al menos, un juicio de verosimilitud favorable».

ción, el derecho de defensa, la presunción de inocencia o la aplicación de la ley más favorable para el reo. Son ya varios y paradigmáticos los casos acontecidos en estos últimos años que vienen a poner «carne y hueso» a estas afirmaciones que venimos haciendo⁵⁹.

Se constata así que en lo que va de siglo XXI, los derechos fundamentales de los ciudadanos fieles, protegidos constitucionalmente, se han visto irreparablemente socavados por la aplicación retroactiva del derecho penal, el levantamiento de los tiempos legales de prescripción, la aplicación automática e indiscriminada de medidas cautelares, etc., socavando así irreparablemente el obligado y garantista *favor rei*⁶⁰.

Hay que denunciar cómo esta merma de los derechos y garantías de los fieles se debe a un giro de péndulo en la «política» eclesial de persecución de los delitos de abusos sexual de menores y personas vulnerables. Como algún autor indica, las leyes penales y de debido proceso que el derecho canónico, a lo largo de su evolución secular, ha contribuido a erigir, parecen haber cedido de manera gradual y rotunda en las últimas décadas. Esto deja a los canonistas perplejos y desconcertados, maniatados por el temor a ser acusados de resistirse al nuevo rumbo, por fin –como algunos dicen– «de rigor y limpieza» iniciado en la Iglesia. Pero con la furia de estas nuevas inquisiciones, los errores del pasado no pueden redimirse, ni las heridas infligidas pueden sanar. En cambio, lamentablemente, terminan empañando el presente y nublando irremediabilmente el futuro, no tanto del derecho canónico, sino de las mismas personas a las que este debería proteger, las cuales, sin embargo, se ven aplastadas y masacradas por una ley que ya hace tiempo ha dejado de ser justa⁶¹.

Los delitos deben ser condenados y los culpables responsablemente corregidos; pero, incluso dentro del sistema penal canónico, se tiene que garantizar al acusado el pleno derecho a su defensa y a un juicio justo⁶², un logro grandioso e irreversible de civilización, que incluso el mismísimo

⁵⁹ Valgan, como ejemplo de muchos otros, los siguientes casos: R. PALOMINO, *El Decreto penal en el caso «Cuatrecasas-Martínez»*. *Guía de perplejos*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 10 (2025) 35-63. (<https://doi.org/10.54103/1971-8543/29827>); G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *Il «processo Becciu»*. *Un'analisi critica*, Marietti1820 – Il Portico, Bologna 2025; G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit., 4.

⁶⁰ Cfr. G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit., 5.

⁶¹ Cfr. *ibid.*, 7

⁶² El punto de confluencia entre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la defensa es el justo proceso: F. J. REGORDÁN, *Derecho de defensa y seguridad jurídica*, cit., 54-59.

diablo debe tener garantizado, como insistían sin vacilación los sabios cano-
nistas medievales⁶³.

4. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS EN EL SISTEMA PENAL CANÓNICO

No puede negarse que el sistema penal de la Iglesia Católica ha experimentado, especialmente tras la reforma del *Libro VI del Código de Derecho Canónico*, un renovado interés por equilibrar la potestad punitiva de la autoridad eclesial con la protección efectiva de los derechos subjetivos de los fieles, al menos, en su impostación teórica⁶⁴. En este sentido, la reforma penal eclesial no constituye un mero ajuste técnico-jurídico del Libro VI codicial, por muy demandado y urgente que este fuera. Intenta ser, en su esencia y fondo, una respuesta a la necesidad de que la Iglesia sea en el mundo y para el mundo un auténtico *speculum iustitiae*, fundamentando su *ius puniendi* en el respeto absoluto a la dignidad humana⁶⁵ y a los derechos inalienables de los fieles⁶⁶.

En este contexto, el *garantismo* jurídico no debe entenderse como un mero formalismo procesal, sino como una exigencia intrínseca de la justicia eclesial y un reflejo del respeto a la dignidad de la persona humana⁶⁷. Así lo expone el principio primero de los principios rectores al afirmar que «el Código debe definir y defender los derechos y deberes de cada uno respecto a los demás y respecto a la sociedad eclesíástica, en la medida en que atañen al culto de Dios y salvación de las almas»⁶⁸.

En el marco del derecho canónico, donde el fin último es siempre la *salus animarum* (salvación de las almas), estas garantías adquieren una dimensión propia. No son obstáculos a la justicia ni a la peculiaridad de esta en la Iglesia,

⁶³ Cfr. K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria. Le origini di una massima giuridica*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., 48.

⁶⁴ Cfr. A. PASTWA, *La tutela dei diritti soggettivi nell'ordinamento giuridico della Chiesa: nell'ottica del principio sistemico aequitas canonica (can. 221 CIC)*, *Antoniano* 89/4 (2014) 727-744.

⁶⁵ Cfr. S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al «delictum contra sextum cum minore» alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, EDUSC, Roma 2019, 85-89.

⁶⁶ Sobre la centralidad de los derechos fundamentales de los fieles en todo el derecho canónico constitucional, véase M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios...*, cit., 112-137.

⁶⁷ Sobre las diversas acepciones del término «garantismo» es muy interesante: L. FERRAJOLI, *Derecho y razón*, cit., 851-855.

⁶⁸ *Acta Apostolicae Sedis* 75/II (1983) XXI.

sino condiciones de validez para el ejercicio de la autoridad. En este epígrafe nos proponemos analizar cómo estas garantías, penales y procesales, articulan un sistema de protección que blindará al justiciable frente a un ejercicio arbitrario del *ius puniendi*, garantizando que el juicio sea, ante todo, un acto de verdad y caridad.

4.1. *La recepción del paradigma garantista en el ordenamiento canónico*

Como señalamos al principio de este artículo, el sistema penal canónico no ha sido ajeno a lo largo de su historia a las conquistas de los ordenamientos penales estatales. Si analizamos las fuentes canónicas del derecho penal, podemos descubrir en muchas de ellas una conexión intrínseca con las garantías penales de los Estados de derecho. Tal es el caso, por ejemplo, del principio/derecho a la presunción de inocencia, que se integra en la Iglesia como una exigencia de derecho natural⁶⁹ y que aparece claramente explicitado en muchas legislaciones seculares tanto a nivel nacional como internacional⁷⁰. No obstante, hay que reconocer que «la formalización canónica actual de los derechos humanos es más bien escasa y esencial. El estatuto de los fieles se centra sobre todo en los derechos relativos a las realidades sobrenaturales (...) La *formalización* no solo implica la *expresa afirmación* de los derechos pertinentes, sino también su clara identificación y regulación. Aunque los derechos humanos transponen el derecho divino natural, las disposiciones normativas siempre constituyen instrumentos humanos precarios y falibles. La plasmación de valores estables y perdurables en un aparato legal es, por tanto, un reto audaz pero muy oportuno para el avance de la

⁶⁹ Históricamente, la Iglesia ha sido impulsora de los derechos humanos, pero su normativa codicial carecía de una afirmación explícita de principios que, aunque latentes en la tradición de las *regulae iuris*, requerían una formulación rotunda ante los desafíos del siglo XXI. Cfr. F. FRANCESCHI, *Voz «Inocencia [Presunción de]*, en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 600. La incorporación del canon 1321 §1 –«*Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario*»– sitúa la *presunción de inocencia* como el eje gravitatorio de todo el sistema penal, convirtiéndola en una «regla jurídica de civilización» y en un marco de referencia ineludible para la autoridad eclesiástica. Cfr. F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *La presunción de inocencia y el nuevo derecho penal canónico. Un marco jurídico ineludible*, *Revista Española de Derecho Canónico* 78 (2021) 1211-1253.

⁷⁰ Cfr. el artículo 24.2 de la Constitución Española; el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 6.2. del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

atención y el respeto, así como para la *forma mentis* de los profesionales. La perfectibilidad o integralidad de la disposición no es, pues, un impedimento para su reconocimiento sino, si acaso, un incentivo para fomentar su adopción y eventual revisión»⁷¹.

No podemos no secundar las palabras de Castro Trapote cuando afirma que «la consideración de la justicia, por tanto, nunca puede prescindir de la realidad dogmática considerada. Desde esta perspectiva, la promoción del “paradigma constitucional” puede representar un fructífero y necesario ámbito de comparación e intercambio en el diálogo, a menudo difícil y problemático, entre la ciencia canónica y la teológica»⁷².

Abordar la salvaguarda de los derechos de los fieles requiere, de entrada, una distinción técnica fundamental: la que separa las *garantías penales* de las *garantías procesales*. Mientras que las primeras actúan como un límite sustancial al legislador y a la tipificación de las conductas, asegurando que nadie sea sancionado por actos que no constituyan delito previo y cierto⁷³, las segundas se erigen como el cauce necesario para que la verdad real se alcance mediante el respeto escrupuloso al debido proceso.

Vamos a mostrar la presencia de estas garantías en el vigente sistema penal de la Iglesia, señalando especialmente algunas de sus deficiencias y la necesidad de mejorar ciertos aspectos de cara a una aplicación más efectiva y real de las mismas en la aplicación de la sanción penal⁷⁴.

4.1.1. Garantías penales

Dentro de las garantías penales podemos hacer mención en primer lugar al principio de legalidad penal. Cómo se articula este principio en el ordenamiento penal canónico es algo que interesa al objeto de este artículo, pues se

⁷¹ M. DEL POZZO – J. CASTRO TRAPOTE, *El orden constitucional del Pueblo de Dios*, cit., 188. Sobre la recepción implícita de algunos derechos humanos en el ordenamiento canónico, cfr. *ibid.*, 192 ss.

⁷² *Ibid.*, 48.

⁷³ «Los fieles tienen el derecho a no ser sancionados con penas canónicas, si no es conforme a la norma legal» (CIC 83, c. 221 § 3).

⁷⁴ La cuestión de las garantías penales y procesales en el ordenamiento canónico ha sido objeto de estudio y análisis, tanto a nivel general como particular, por diversos autores. Véase, por ejemplo, J. W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 279-295.

trata de ver hasta qué punto y en qué medida, el principio de legalidad penal rige en el sistema penal de la Iglesia.

a) *El principio de legalidad y su recepción canónica*⁷⁵

Como ya hemos adelantado más arriba, en los sistemas estatales, el principio de legalidad se resume en el axioma *nullum crimen, nulla poena sine lege*: no hay delito ni pena sin una ley previa que los determine. Este principio busca proteger al ciudadano frente a la arbitrariedad del poder público⁷⁶. Sin embargo, en la Iglesia, la recepción de este principio ha sido –y sigue siendo– objeto de intensos debates pues no es fácil de contemporizar las exigencias jurídicas que este principio impone con las peculiaridades propias del sistema penal canónico. Durante la codificación del Código actual, se discutió si este principio pertenecía a la esencia del delito o si era simplemente una necesidad política para evitar abusos⁷⁷. La conclusión, reflejada en la normativa vigente,

⁷⁵ «El derecho canónico precodicial probablemente no consideraba el principio de legalidad penal como absolutamente necesario. Pero la fuerza de la tradición de la doctrina y legislación penal canónica llevó a enunciarlo con palabras claras en el Código de 1917, pues entiende bajo el nombre de delito la violación externa y moralmente imputable de una ley que lleva aneja una sanción canónica por lo menos indeterminada (can. 2195, primer canon del Libro quinto “De los delitos y de las penas”). El mismo Código de 1917, sin embargo, un poco más adelante, parecía ponerlo en duda admitiendo en caso de escándalo o de gravedad especial de la infracción la posibilidad de castigar con alguna pena aún no preanunciada; precisando, eso sí, que fuera de estos dos casos no podría castigarse a nadie si antes de la infracción no se había conminado con alguna pena, aunque solo fuera por vía de amonestación o de precepto particular (can. 2222 §1)» (J. L. SANTOS DÍEZ, «Legalidad penal [Principio de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO [coords.], *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor [Navarra] 2013, 1007); cfr. A. MARZOA, *Comentario al c. 1321*, en A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico IV/1*, EUNSA, 3ª ed., Pamplona 2002, 290-303.

⁷⁶ El principio de legalidad significa que debe existir una prescripción legal antecedente al hecho delictivo que describa los elementos constitutivos de la *factispecie* asumida en esa ley y que determine la penal aplicable al supuesto concreto; de otro modo no es posible activar los mecanismos de evaluación y represión del delito. De aquí se deriva que la ley penal sea irretroactiva, es decir, se da para las cosas futuras (can. 9). Si no fuera así, se sacrificarían gravemente las garantías vinculadas al principio de legalidad, encontrándose el christifideles a merced del poder constituido que, caprichosamente, rendiría la norma penal imprevisible e incierta (cfr. G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit., 9 ss).

⁷⁷ Durante la elaboración del código vigente, podemos identificar dos tendencias. La primera, que podría calificarse de moderada (representada por V. de Paolis), sostenía que la Iglesia no podía adoptar el principio de legalidad de forma absoluta, porque este principio no tenía tradición canónica y requería de un sistema técnico demasiado complejo y prolijo. Se argumentaba además que el fin pastoral de la Iglesia exige poder castigar cualquier obstáculo a su misión,

es que el sistema canónico *no adopta el principio de legalidad de forma absoluta o estricta*, sino que lo atempera en función de las necesidades de la comunidad eclesial⁷⁸.

«La rigidez del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* se introduce en la disciplina canónica, aunque algunos elementos parecen llevar a un cierto grado de atenuación; ya que la ley puede determinar la pena o dejar su determinación a la prudente estimación del juez (can. 1315 §3). Esta misma discrecionalidad aparece en relación con la pena al señalar la posible conminación de penas con carácter indeterminado o facultativo, además de las prescritas con carácter determinado u obligatorio»⁷⁹.

Esta tensión entre seguridad jurídica y necesidad pastoral se manifiesta en la relación entre dos cánones fundamentales del ordenamiento canónico: el c. 1321 y el c. 1399. En el primero de estos cánones, se establece que solo puede ser castigada la violación externa de una ley o precepto: «Nadie puede ser castigado a no ser que la violación externa de una ley o precepto que ha cometido le sea gravemente imputable por dolo o culpa»⁸⁰. A diferencia de su canon antecedente del Código piobenedictino⁸¹, no exige taxativamente que la ley violada sea penal, es decir, que tenga una sanción ya asignada, lo que ya supone una relajación del principio de legalidad. Sin embargo, el c. 1399 supone una clara y amplia excepción al principio de legalidad penal, ya que permite que un Superior castigue la infracción externa de una ley divina o

aunque no esté tipificado minuciosamente. La segunda tendencia acentuaba más los derechos del fiel (representada por J. Arias Gómez) y defendía que el principio de legalidad es un derecho fundamental del fiel cristiano para garantizar la certeza jurídica y la justicia. Finalmente, la Congregación Plenaria de Cardenales en 1977 rechazó la aplicación estricta del principio de legalidad. Cfr. *Communicaciones 9* (1977) 80 y 321; F. R. AZNAR GIL, *Las sanciones en la Iglesia*, en PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, *Derecho Canónico. II. El derecho en la misión de la Iglesia*, BAC, Madrid 2006, 225 ss.

⁷⁸ Dos visiones contrapuestas sobre la necesidad y vigencia del principio de legalidad en el sistema penal canónico: G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, *Angelicum*, 85/1 (2008) 267-287; A. D'AURIA, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, en L. SABBARESE (a cura di), *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, 55-99.

⁷⁹ J. L. SANTOS DÍEZ, «Legalidad penal [Principio de]», cit., 1007.

⁸⁰ CIC 83, c. 1321 § 2.

⁸¹ «Bajo el nombre de delito, en el derecho canónico, se entiende la violación externa y moralmente imputable de una ley o precepto, a la que se le haya añadido una sanción canónica, al menos indeterminada» (CIC 17, c. 2195 § 1).

canónica, aunque no tenga una pena prevista, siempre que se dé una especial gravedad y sea necesario para prevenir o reparar un escándalo: «Aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o canónica sólo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos»⁸².

Esta capacidad de castigar fuera del catálogo de delitos tipificados es una de las mayores peculiaridades del sistema penal canónico. Se justifica porque la Iglesia debe poder reaccionar ante conductas que impidan su misión o dañen la fe y la unidad de la comunión eclesial, incluso si el legislador no pudo prever técnicamente cada posible infracción en un código prolijo. No obstante, como afirma Baura: «Il rispetto del principio di legalità è un segno della maturità di un ordinamento giuridico»⁸³.

b) *Otras garantías penales de especial relevancia y cuidado*

Dentro de las garantías recogidas en los ordenamientos penales estatales, podemos anunciar algunas de gran relevancia y que se hallan presentes también en el ordenamiento penal canónico, a algunas ya nos hemos referido a lo largo de estas páginas: la presunción de inocencia⁸⁴; la irretroactividad de la ley penal⁸⁵; la interpretación estricta de la ley penal⁸⁶; la interpretación benigna de la ley penal⁸⁷. Estas garantías, como venimos insistiendo, no pueden quedarse en papel mojado a la hora de aplicar las sanciones penales en la Iglesia, sino que tienen que ser respetadas y aplicadas en todo su alcance jurídico. No hacerlo supone una violación flagrante de los derechos y garantías fundamentales de los fieles y un desdoro más que evidente a la reputación del sistema penal canónico.

⁸² CIC 83, c. 1399.

⁸³ E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013, 311.

⁸⁴ «Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario» (CIC 83, c. 1321 § 1).

⁸⁵ «Las leyes son para los hechos futuros, no para los pasados, a no ser que en ellas se disponga algo expresamente para éstos» (CIC 83, c. 9).

⁸⁶ «Las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente» (CIC 83, c. 18).

⁸⁷ «§1. Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha de aplicar la ley más favorable para el reo. §2. Si una ley posterior abroga otra anterior o, al menos, suprime la pena, ésta cesa inmediatamente» (CIC 83, c. 1313).

4.1.2. Garantías procesales

El ordenamiento canónico concibe las *garantías procesales* como el conjunto de derechos, obligaciones e instituciones destinados a asegurar un *proceso justo*, la correcta aplicación de la ley y la tutela jurídica de los derechos de los fieles, siempre en busca de la verdad y la justicia. En la Iglesia, el ejercicio del derecho penal no es un fin en sí mismo, sino un instrumento pastoral de *intervención mínima (ultima ratio)*⁸⁸, que solo debe activarse cuando otros medios de solicitud pastoral han fracasado⁸⁹.

Veamos muy sintéticamente algunas de las garantías fundamentales que estructuran este sistema, analizadas desde su fase inicial hasta los recursos pos-procesales.

a) *El marco fundamental de la tutela jurídica (c. 221)*⁹⁰. El c. 221 constituye la carta fundamental de los derechos procesales del fiel. Este marco garantiza:

- Derecho a la acción y defensa (§1): Capacidad de reclamar derechos ante la autoridad competente.
- Debido proceso (§2): El derecho a ser juzgado con las garantías suficientes de justicia y equidad.
- Legalidad penal (§3): La garantía de no ser sancionado sino conforme a la norma penal previa, evitando cualquier sospecha de arbitrariedad.

b) *La presunción de inocencia*. Marco ineludible del sistema penal canónico (c. 1321 §1)⁹¹. El canon 1321 §1 establece taxativamente que «toda persona es

⁸⁸ «Quien preside en la Iglesia debe custodiar y promover el bien de la misma comunidad y de cada uno de los fieles con la caridad pastoral, el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación, y, si fuese necesario, también con la imposición o la declaración de las penas, conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicarse siempre con equidad canónica, y teniendo presente el restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del escándalo» (CIC 83, c. 1311 § 2).

⁸⁹ «El Ordinario debe promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas cuando haya visto que ni los medios de la solicitud pastoral, sobre todo la corrección fraterna, ni la amonestación, ni la reprensión bastan para restablecer la justicia, conseguir la enmienda del reo y reparar el escándalo» (CIC 83, c. 1341).

⁹⁰ «§1. Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. §2. Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también derecho a ser juzgados según las normas jurídicas, que deben ser aplicadas con equidad. §3. Los fieles tienen el derecho a no ser sancionados con penas canónicas, si no es conforme a la norma legal» (CIC 83, c. 221).

⁹¹ Para profundizar en la recepción del principio de presunción de inocencia en el derecho penal canónico, puede verse: F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *La presunción de inocencia y el nuevo derecho penal canónico. Un marco jurídico ineludible*, Revista Española de Derecho Canónico 78 (2021) 1211-

considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario». La recepción del principio/derecho a la presunción de inocencia implica que la Iglesia asume la presunción de inocencia en sus tres dimensiones operativas⁹²:

- Regla de tratamiento: El acusado debe ser tratado como inocente durante todo el proceso, lo que prohíbe el uso de medidas cautelares como penas anticipadas o estigmatizaciones públicas.
- Regla probatoria: La carga de la prueba (*onus probandi*) recae exclusivamente sobre la parte acusadora. Se prohíbe exigir al investigado una *probatio diabolica* (probar hechos negativos) para demostrar su inocencia. Esta se presume *iuris tantum*.
- Regla de juicio: El juez solo puede condenar si alcanza la certeza moral plena (aquella que excluye toda duda fundada) sobre la culpabilidad del acusado. En caso de duda, impera el principio *in dubio pro reo*, obligando a la absolución⁹³.

La *presunción de inocencia* es, pues, la garantía de autenticidad de todo proceso penal, actuando como metáfora funcional que significa que la consecuencia del proceso, condena o absolución, se encuentra abierta hasta que sea dictada la sentencia, porque de otro modo no estaríamos ante un proceso, sino ante un mero ritual⁹⁴. La función principal e inmediata de la presunción de inocencia es, por tanto, la protección del proceso mismo, imponiendo una serie de obligaciones y tutelas como se acaba de ver.

c) *La investigación como filtro de denuncias falsas o inverosímiles (cc. 1717-1719)*. Antes de incoar un proceso, el ordenamiento penal canónico establece salvaguardas para evitar investigaciones arbitrarias o innecesarias⁹⁵. La pri-

1253. (<https://doi.org/10.36576/summa.146834>); A. D'AURIA, *La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas*, *Ius Canonicum* 64 (2024) 109-162. (<https://doi.org/10.15581/016.127.003>).

⁹² Cfr. L. EUSEBI, *La presunzione di non colpevolezza nel diritto canonico*, en Arcisodalizio della Curia Romana, *Diritto Penale Canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 236s; R. RIVERO, *Presunción de inocencia y aplicación de medidas cautelares en fase de investigación previa. Pautas para su protección ante denuncias a clérigos por abuso sexual a menores*. Pamplona: EUNSA, 2024, 107-152.

⁹³ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, en D. CITO (a cura di) *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., 631-650.

⁹⁴ Cfr. J. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, *Variaciones sobre la presunción de inocencia. Análisis funcional desde el Derecho penal*, Madrid: Marcial Pons, 2012, 17.

⁹⁵ Cfr. A. MIZINSKI, *L'indagine previa (cc. 1717-1719)*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 169-211; M. CORTÉS DIÉGUEZ, *La investigación*

mera de ella es certificar la verosimilitud de la *notitia criminis*. Según el c. 1717 §1 el Ordinario no debe actuar automáticamente ante cualquier denuncia. Se requiere que la noticia del delito sea, al menos, verosímil (*saltem verosimilis*)⁹⁶. De esto, se deduce que aquellas informaciones manifiestamente infundadas o inverosímiles deben ser desestimadas para proteger el patrimonio jurídico del fiel. El fin de la investigación previa es recabar información sobre los hechos, circunstancias e imputabilidad, no declarar la culpabilidad del indefenso investigado, cosa que muchas veces se pretende abusando de las prerrogativas que ofrece la ley canónica mediante investigaciones que tienen más carácter judicial que administrativo. La investigación debe realizarse con cautela, buscando tanto los elementos de cargo como los de descargo, para no lesionar injustamente la buena fama de los implicados⁹⁷.

Viendo cómo se realizan muchas investigaciones previas y el alcance jurídico e inculpatario que estas luego tienen en el eventual proceso penal, cabe preguntarse si realmente se respetan las mínimas garantías de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, presunción de inocencia, buena fama, etc.

d) *El derecho de defensa*. Es un derecho de *raigambre natural* e inalienable. En el juicio penal, la defensa técnica (abogado) es obligatoria y nunca puede faltar⁹⁸. Sus elementos esenciales incluyen el conocimiento material de las pruebas y la capacidad de contradicción. Es decir, el acusado tiene derecho a conocer íntegramente las acusaciones y las pruebas en su contra (*probatio significet*). La jurisprudencia advierte que no basta con sumarios o interpreta-

previa y el proceso administrativo penal, *Revista Española de Derecho Canónico* 70 (2013) 513-545; F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, *Periodica* 108 (2019) 471-516.

⁹⁶ «Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua» (CIC 83, c. 1717 § 1).

⁹⁷ «Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena fama de alguien» (CIC 83, c. 1717 § 2).

⁹⁸ Cfr. R. ROMÁN SÁNCHEZ, *La investigación previa al proceso penal canónico y la defensa del acusado*, *Revista Española de Derecho Canónico*, 74/182 (2017) 223-225. (<https://doi.org/10.36576/summa.47091>). «L'esercizio del diritto di difesa, come stabilito nelle norme processuali ispirate ai principi di diritto naturale, non solo non è un ostacolo alla realizzazione delle esigenze di giustizia, ma, oltre ad essere a sua volta esigenza di giustizia, contribuisce alla ricerca della verità, all'accertamento dei fatti e dunque ad un giusto giudizio» (S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al «delictum contra sextum cum minore» alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, EDUSC, Roma 2019, 162 ss).

ciones de la autoridad; se requiere el acceso a las declaraciones y documentos originales para permitir un *contradictorio* real⁹⁹. La capacidad de contradicción conlleva el derecho a presentar pruebas, deducciones y alegaciones, y a responder a las de la parte contraria. El acusado tiene siempre el derecho a hablar o escribir en *último término*¹⁰⁰.

e) *Imparcialidad y estructura del proceso*. El proceso penal canónico, al igual que el proceso penal secular, busca la declaración de la verdad por parte de un *tercero imparcial*¹⁰¹. Esta neutralidad judicial significa que el juez debe estar libre de prejuicios, sesgos ideológicos o intereses personales¹⁰², algo difícil de garantizar cuando se trata de un proceso encargado por el Ordinario a su propio tribunal o sobre personas conocidas por quien tiene que realizar la instrucción del caso. Aunque la ley canónica prescribe que el investigador no puede actuar como juez en la misma causa¹⁰³, la prescripción parece difícil de cumplir cuando la investigación la realiza el propio Ordinario y, al mismo tiempo, resuelve abrir un procedimiento penal administrativo para incoar la pena.

Una garantía también de cumplir con la legalidad penal es la presencia del promotor de justicia en todo proceso penal. Esta presencia, de cara a tutelar el bien público y la recta aplicación de la ley, es preceptiva en las causas penales, pero no está contemplada en las administrativas. El promotor de jus-

⁹⁹ Cfr. *STSA, Coram* Coccopalmeiro, 22 de junio de 2002, en P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, EDB, Bologna 2006, 505-512.

¹⁰⁰ «En la discusión de la causa, ya se haga por escrito ya sea oral, el acusado tiene siempre derecho a escribir o hablar en último término, bien personalmente o bien por su abogado o procurador» (CIC 83, c. 1725).

¹⁰¹ «Il processo, come strumento tecnico, ha una struttura dialogica. È necessario quindi che sia promossa dal giudice una reale interazione tra le parti del processo, promuovendo una reale ed effettiva propria equidistanza, che per il giudice è garanzia di imparzialità» (P. AMENTA, *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano*, en D. CITO [a cura di], *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 407). «La stabilità e l'indipendenza istituzionale del tribunale e l'indipendenza personale dei giudici sono dei presupposti necessari di un vero contraddittorio e dunque di un processo equo» (S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori*, cit., 98 ss).

¹⁰² Muy interesante al respecto el siguiente estudio: J. NIEVA FENOLL, *Pregiudizi del pensiero e prova: Rifuggire l'intenzione del giudice*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, EDUSC, Roma 2025, 73-96.

¹⁰³ «Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función del juez» (CIC 83, c. 1717 § 3).

ticia no busca la condena a ultranza, sino la verdad; por ello, debe renunciar a la instancia si las actas presumen la inocencia del imputado¹⁰⁴.

f) *La decisión: Certeza moral, prueba y tipicidad*. Para imponer una pena, la autoridad debe alcanzar la *certeza moral*, basada exclusivamente en lo alegado y probado (*ex actis et probatis*)¹⁰⁵. Esta certeza debe excluir cualquier duda fundada o razonable y debe estar basada en pruebas sólidas e irrefutables de culpabilidad (*nulla accusatio sine probatione*), particularmente cuando las pruebas de cargo consisten en declaraciones de una sola persona¹⁰⁶. Asimismo, el proceso debería ceñirse estrictamente a la *tipicidad delictiva*, asegurando que la acción criminal se fundamente en una violación externa, moral y jurídicamente imputable según la tipificación penal establecida. Como ya se ha dicho, una de las peculiaridades del sistema penal canónico reside en la posibilidad de juzgar violaciones contra una ley divina o eclesiástica no contempladas en su ordenamiento penal, introduciendo así un principio de discrecionalidad extraño a los ordenamientos penales estatales¹⁰⁷.

g) *Nulla poena sine iudicio y aplicación de penas latae sententiae*. La posibilidad de infligir penas *latae sententiae* es, como bien sabemos, una de las peculiaridades del sistema penal canónico.

¹⁰⁴ «El promotor de justicia puede renunciar a la instancia en cualquier grado del juicio, por mandato o con el consentimiento del Ordinario que tomó la decisión de iniciar el proceso» (CIC 83, c. 1724 §1).

¹⁰⁵ «§1. Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el ánimo del juez certeza moral sobre el asunto que debe dirimir. §2. El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y probado. §3. El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, respetando las normas sobre la eficacia de ciertas pruebas. §4. Si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar que no consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser que se trate de una causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso debe pronunciarse en pro de ésta» (CIC 83, c. 1608). Para una correcta comprensión canónica del concepto *certeza moral*, véase: D. G. ASTIGUETA, *La certeza morale nella decisione penale*, *Ius Ecclesiae* 34/1 (2022) 93-110. (<https://doi.org/10.19272/202208601006>); M. ARROBA CONDE, *Relación entre las pruebas y la comprobación de la verdad en el proceso canónico*, *Anuario de Derecho Canónico* 1 (2012) 11-36; R. RODRÍGUEZ-OCANA, *Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentar para alcanzarla*, *Ius Canonicum* 61 (2021) 767-820. (<https://doi.org/10.15581/016.122.006>).

¹⁰⁶ Cfr. F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia y prueba vestifical. Algunas consideraciones desde el derecho penal canónico y la psicología del testimonio*, *Estudios Eclesiásticos* 100/395 (2025) 807-848. (<https://doi.org/10.14422/ee.v100.i395.y2025.003>).

¹⁰⁷ No está de más recordar aquí lo que dice al respecto un eminente penalista como De Paolis: «El c. 1399 es interpretado más allá de los principios del derecho penal canónico comúnmente admitidos por los estudios del derecho canónico, dando del mismo una interpretación ajena a la tradición canónica» (V. DE PAOLIS – R. SERRES, *Las sanciones penales en la Iglesia*, cit. 77).

ridades del sistema penal canónico. Sin embargo, la expresión *nulla poena sine iudicio*¹⁰⁸ expresa en la doctrina penal secular un principio fundamental que viene a cuestionar seriamente la vigencia de este tipo de aplicación de la pena en cualquier sistema penal que pretenda presentarse como garantista.

De ahí que muchos autores se planteen, como ya sucedió durante el proceso de elaboración del vigente Código de Derecho Canónico, la conveniencia del mantenimiento de este tipo de penas en el actual ordenamiento canónico, a pesar de ser expresión de un tipo de justicia tan vinculada a la tradición penal de la Iglesia¹⁰⁹.

h) *Vía penal judicial y vía penal administrativa*. A tenor del c. 1342 §1, «cuando justas causas dificultan hacer un proceso judicial, la pena puede imponerse o declararse por decreto extrajudicial» (vía administrativa). Tocamos aquí uno de los puntos centrales y más discutidos del sistema penal canónico: la posibilidad de irrogar penas mediante decreto extrajudicial, algo extraño a los ordenamientos penales estatales (*nulla poena sine legali iudicio*) y causa de perplejidad para muchos operadores jurídicos. Para un penalista estatal, la separación e independencia entre el órgano que acusa y el que juzga es el pilar básico de la imparcialidad.

Si bien, es cierto que la reforma del Libro VI llevada a cabo en 2021 advierte que la imposición de las penas por vía administrativa no debe hacerse sin observar el derecho de defensa y con certeza moral, el hecho es que el procedimiento penal administrativo ofrece, en principio, menos garantías que el proceso penal judicial. No por nada, la *vía judicial es la preferida* por el legislador y la doctrina canónica, ya que ofrece mayores garantías de justicia y equidad¹¹⁰. El proceso judicial permite una defensa más adecuada, una valoración

¹⁰⁸ Resulta jurídicamente inviable exigir a un individuo que asuma la responsabilidad de un delito sin que medie una sentencia condenatoria dictada en juicio. Bajo esta premisa, el ordenamiento penal secular no admite la sumisión voluntaria a una sanción ni el establecimiento de un nexo directo entre el ilícito y la pena que prescinda del proceso judicial. En definitiva, queda proscrita cualquier ejecución penal *ex abrupto*, pues toda consecuencia punitiva debe emanar estrictamente del rigor procesal.

¹⁰⁹ Véase, por todos, el siguiente estudio: J. L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *Análisis de la situación canónica que comportan las penas latae sententiae no declaradas*, Estudios Eclesiásticos 95/375 (2020) 881-911. (<https://doi.org/10.14422/ee.v95.i375.y2020.005>).

¹¹⁰ «Dai lavori di stesura del “Codex”, nonostante diversi cambiamenti operati nel testo durante l’elaborazione del c. 28 dello *Schema*, la tendenza prevalsa nella dottrina privilegia e preferisce il processo penale giudiziario. Il processo penale giudiziario è stata favorito, come la via più adatta e più sicura al perseguimento della giustizia per garantire meglio i diritti dei fedeli. Si afferma,

probatoria más profunda y evita que la celeridad subyugue la precisión técnica. La *administrativización* excesiva de las causas penales canónicas es denunciada cada vez más por la doctrina penal y se percibe como un riesgo más que real que erosiona el principio del contradictorio y debilita la tutela de los derechos de los fieles¹¹¹.

i) *Garantías posprocesales: Impugnación y reparación*. La cuestión de las garantías posprocesales de impugnación de la sentencia penal, de recurso contra el precepto penal o de resarcimiento de daños en el sistema penal canónico es de tal calibre que no podemos más que esbozar algunos de los muchos temas problemáticos que presenta: opacidad judicial y administrativa¹¹²; lentitud de las actuaciones; confusión de instancias a las que recurrir; burocracias innecesarias; limitación de letrados en sede romana; protocolos y planes de reparación de víctimas con llamadas lagunas en cuanto a la salvaguarda de derechos fundamentales y garantías jurídicas; ausencia de protocolos canónicos de reparación del honor y la buena fama en falsas acusaciones¹¹³.

5. CONCLUSIÓN: HACIA UNA JUSTICIA ECLESIAL MÁS GARANTISTA

Al final de este recorrido, podemos concluir que, si bien el constitucionalismo canónico ha avanzado desde el Concilio Vaticano II hacia una mayor protección de los derechos fundamentales del fiel, la urgencia por responder a

infatti, che per abbandonare la via giudiziale in favore di quella amministrativa occorrono *cause graves* e per di più si richiede le *probatione de delicto evidentes*» (Z. SUCHECKI, *Il processo penale giudiziario*, in Z. SUCHECKI [a cura di], *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 246 ss). Cfr. M. ARROBA CONDE, *Relación entre las pruebas y la comprobación de la verdad en el proceso canónico*, Anuario de Derecho Canónico 1 (2012) 13.

¹¹¹ A nadie escapa que la emanación urgente de normativa penal canónica por parte de la Santa Sede ha supuesto «una vistosa contrazione dei succitati dispositivi garantistici», «administrativizando» los procesos penales de la Iglesia en detrimento de los derechos del acusado, «eludendo *contra Codicem* il proceso giudiziale» (G. BONI – M. GANARIN – A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale*, cit., 39).

¹¹² Por ejemplo, es muy frecuente que el recurrente desconozca qué argumentos está usando el Obispo ante la Santa Sede para defender su precepto penal.

¹¹³ Esta obligación de restituir el honor del calumniado obliga en primer lugar al calumniador, no obstante, en su defecto, el Superior eclesiástico del calumniado tiene la obligación moral de hacerlo. No obstante, queda mucho camino por recorrer en la Iglesia para salvaguardar efectivamente este derecho de los fieles falsamente acusados (cfr. F. J. CAMPOS-MARTÍNEZ, *Consideraciones canónicas y pastorales sobre los delitos de difamación y calumnia en la Iglesia*, Scientia Canonica 3/6 [2020] 133-157). (<https://doi.org/10.31240/2595-1165.vol3n6a2020pp131-156>).

situaciones de obligada atención, como la protección de los menores y vulnerables, ha supuesto sin duda un detrimento de las garantías penales y procesales de los acusados.

Las consideraciones realizadas sobre el garantismo penal secular, y especialmente las tesis de Ferrajoli acerca de un derecho penal entendido como *derecho penal mínimo* y *protector del más débil* –que, en determinados momentos, coincide con el acusado o el reo–, nos han llevado a hacer una lectura crítico-constructiva del ejercicio del *ius puniendi* en la Iglesia.

Es innegable que, tras la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico, la Iglesia ha dado pasos significativos hacia la determinación de las penas, la defensa jurídica del acusado, la reparación del daño, etc., pero se encuentra en una encrucijada histórica: la de *cruzar o no el Rubicón* hacia un sistema penal más objetivo, verdaderamente garantista, alejado de decisiones arbitrarias y profundamente comprometido con la verdad y los derechos humanos de sus fieles.

El garantismo no debe entenderse en la Iglesia como una importación secular extraña, sino como una exigencia de la *dignidad del bautizado*. Los procesos en la Iglesia deben ser el escudo del fiel frente a la potestad de gobierno del Ordinario. El bien espiritual de los fieles (*salus animarum*) no puede alcanzarse mediante la injusticia procesal; la verdad evangélica requiere una verdad procesal rigurosa.

Una de las principales conclusiones de este estudio es la necesidad de *limitar la excepcionalidad*. El uso extensivo de la vía penal administrativa (c. 1720) y la ambigüedad del c. 1399 representan zonas de «no-derecho» que debilitan la credibilidad del sistema penal canónico. Una reforma inspirada en el garantismo debería tender a la *reserva de vía judicial* para toda pena que afecte permanentemente el estado de vida del fiel, como supone, por ejemplo, la dimisión del estado clerical.

Junto a esto, siguiendo el axioma de la separación entre juez y acusador, el constitucionalismo eclesial debe avanzar hacia una más estricta separación de funciones y una mayor *independencia de los tribunales diocesanos*. La figura del Obispo como legislador, administrador y juez único genera un conflicto de intereses que el garantismo penal considera, en muchos casos, difícilmente salvable. La creación de tribunales penales regionales o interdiocesanos autónomos sería una posible respuesta estructural a esta exigencia.

En definitiva, el Derecho Canónico no debe temer al garantismo penal, al contrario, la adopción de sus axiomas –especialmente la presunción de inocencia, la *taxatividad* de las sanciones y el *contradictorio pleno*– permitirán que la

potestad penal de la Iglesia se ejerza no como un acto de imperio, sino como un acto de justicia caritativa. El futuro del derecho penal eclesial depende de su capacidad para demostrar que la misericordia no es la ausencia de normas, sino la máxima garantía de que nadie será condenado sin una verdad legalmente contrastada.

6. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILERA PORTALES, R. E. – LÓPEZ SÁNCHEZ, R., *Los derechos fundamentales en la teoría jurídica garantista de Luigi Ferrajoli*, en R. E. AGUILERA PORTALES (coord.), *Nuevas perspectivas y desafíos en la protección de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídica – UNAM, México 2011, 49-82.
- AMENTA, P., *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 393-413.
- ARROBA CONDE, M. J., *Introduzione al processo canonico*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 17-38.
- ARROBA CONDE, M. J., *Relación entre las pruebas y la comprobación de la verdad en el proceso canónico*, *Anuario de Derecho Canónico* 1 (2012) 11-36.
- ASTIGUETA, D. G., *La certezza morale nella decisione penale*, *Ius Ecclesiae* 34/1 (2022) 93-110. (<https://doi.org/10.19272/202208601006>).
- AZNAR GIL, F. R., *Las sanciones en la Iglesia*, en PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, *Derecho Canónico. II. El derecho en la misión de la Iglesia*, BAC, Madrid 2006.
- BAURA, E., *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013.
- BENEDICTO XVI, *Discurso a los participantes en el Simposio organizado por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos*, 25 de enero de 2008 (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080125_testi-legislativi.html).
- BONI, G., *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (2022) 1-131.
- BONI, G. – GANARIN, M. – TOMER, A., *Il «processo Becciu». Un'analisi critica*, Marietti 1820 – Il Portico, Bologna 2025.
- BONI, G. – GANARIN, M. – TOMER, A., *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell'ordinamento canonico. Quali ripercussioni giuridiche nel diritto italiano?*, Bologna University Press, Bologna 2025.
- CAMPOS MARTÍNEZ, F. J., *Derechos fundamentales del investigado y aplicación de medidas cautelares. Un estudio a partir del art. 19 de las «Normas sobre los delitos más gra-*

- ves», *Revista Española de Derecho Canónico* 74 (2017) 369-423. (<https://doi.org/10.36576/summa.48596>).
- CAMPOS MARTÍNEZ, F. J., *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, *Periodica* 108 (2019) 471-516. (<https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000175500&view=main&lang=es>).
- CAMPOS MARTÍNEZ, F. J., *Consideraciones canónicas y pastorales sobre los delitos de difamación y calumnia en la Iglesia*, *Scientia Canonica* 3/6 (2020) 133-157. (<https://doi.org/10.31240/2595-1165.vol3n6a2020pp131-156>).
- CAMPOS MARTÍNEZ, F. J., *La presunción de inocencia y el nuevo derecho penal canónico. Un marco jurídico ineludible*, *Revista Española de Derecho Canónico* 78 (2021) 1211-1253. (<https://doi.org/10.36576/summa.146834>).
- CAMPOS MARTÍNEZ, F. J., *Presunción de inocencia y prueba testifical. Algunas consideraciones desde el derecho penal canónico y la psicología del testimonio*, *Estudios Eclesiásticos* 100/395 (2025) 807-848. (<https://doi.org/10.14422/ee.v100.i395.y2025.003>).
- CAPARRÓS, E., *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 235-278.
- CASTRO TRAPOTE, J., *Analisi del principio di legalità penale nella prospettiva del costituzionalismo canonico*, D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, EDUSC, Roma 2025, 403-416.
- CITO, D. (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005.
- CORTÉS DIÉGUEZ, M., *La investigación previa y el proceso administrativo penal*, *Revista Española de Derecho Canónico* 70 (2013) 513-545.
- DALLA TORRE, G., *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, *Angelicum*, 85/1 (2008) 267-287.
- D'AURIA, A., *La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas*, *Ius Canonicum* 64 (2024) 109-162. (<https://doi.org/10.15581/016.127.003>).
- D'AURIA, A., *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, en L. SABBARESE (a cura di), *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, 55-99.
- DEL POZZO, M. – CASTRO TRAPOTE, J., *El orden constitucional del Pueblo de Dios. Compendio de Derecho Constitucional Canónico*, EUNSA, Pamplona 2024.
- DE PAOLIS, V. – SERRES, R., *Las sanciones penales en la Iglesia*, BAC, Madrid 2023.
- DESMOND, J. F., *Guilty until proven innocent. Ongoing Search for Just Resolution of Sex-Abuse Allegations Against Non-Offenders*, *National Catholic Register*, 15/02/2011. (<http://www.ncregister.com/daily-news/guilty-until-proven-innocent>).

- DICASTERIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Circa il dovere di rispettare la bona fama defuncti (can. 220) nella vigente normativa canonica*, Prot. 18316, 5 settembre 2024 (https://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/CHIARIMENTI%20NORMATIVI/Ch%20Normativi%20Risp%20Particolari/Chiar%20normativi%20CIC/Prot.18316_2024_Circa%20dovere%20pera%20bona%20fama%20defuncti%20can.%20220.pdf).
- EUSEBI, L., *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Scholè, Brescia 2022.
- EUSEBI, L., *La presunzione di non colpevolezza nel diritto canonico, en Arcisodalizio della Curia Romana, Diritto Penale Canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023, 233-245.
- FERRAJOLI, L., *Garantismo penal*, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2006.
- FERRAJOLI, L., *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, 10ª ed., Trotta, Madrid 2016.
- FERRAJOLI, L., *El paradigma garantista. Filosofía crítica del derecho penal*, Trotta, Madrid 2018.
- FERRAJOLI, L., *La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político*, Trotta, Madrid 2014.
- FRANCESCHI, F., «Inocencia [Presunción de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 600-603.
- FRANCISCO, *Discurso a la Delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal*, 23 de octubre de 2014, Acta Apostolicae Sedis 106 (2014) 840-848.
- FRANCISCO, *Discurso a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos*, 21 de febrero de 2020, Acta Apostolicae Sedis 112 (2020) 296-298.
- FUENTES, E., *La boguera de los inocentes: Linchamientos, cazas de brujas y ordalías*, Tusquets, Barcelona 2018.
- GIOVITA, A., *Per una giustizia ri-generativa. Chiesa in uscita ed esercizio dialogico del diritto*, Città Nuova, Roma 2022.
- GRAZIANO, L., *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 491-510.
- LANDECHO VELASCO, C. M. – MOLINA BLÁZQUEZ, C., *Derecho penal español. Parte general*, 11ª ed., Tecnos, Madrid 2020.
- LLOBELL, J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, en D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2005, 63-144.
- LOPPACHER, S., *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al «delictum contra sextum cum minore» alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, EDUSC, Roma 2019.

- MANES, V., *La vittima, eroe contemporaneo, Diritto di difesa. La rivista dell'Unione delle camere penali italiane* (<https://dirittodidifesa.eu/la-vittima-eroe-contemporaneo-di-vittorio-manes/>, 7 agosto 2024).
- MANES, V., *Justicia mediática: los efectos perversos sobre los derechos fundamentales y el proceso justo*, Dykinson, Madrid 2023.
- MARZOA, A., *Comentario al c. 1321*, en A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico IV/1*, EUNSA, 3ª ed., Pamplona 2002, 290-303.
- MAZZA, M. J., *Bona Fama in an Age of 'Transparency': Publishing Lists of 'Credibly Accused' Clerics*, *The Jurist* 78 (2022) 445-476.
- MAZZA, M. J., *Moral Certainty in Uncertain Times: The Importance of Standards of Proof When Responding to Accusations of Clerical Misconduct*, *The Jurist* 79 (2023) 285-323.
- MIZINSKI, A., *L'indagine previa (cc. 1717-1719)*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 169-211.
- MUSSO, L. T., *La posizione dell'accusato in ambito canonico*, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano 2021, 289-305.
- NIEVA FENOLL, J., *Pregiudizi del pensiero e prova: Rifuggire l'intenzione del giudice*, en D. CITO – M. DEL POZZO – M. TEIXIDOR (a cura di), *La giustizia penale nella Chiesa. Tutela della vittima e garanzie dell'imputato*, EDUSC, Roma 2025, 73-96.
- OTADUY, J., *Verdad, coherencia y corrección in legislando*, en C. PEÑA – T. PUEYO MORER (coords.), *Justicia, seguridad jurídica y pastoral. Cuestiones relativas a la creación y aplicación de la ley canónica*, Dykinson, Madrid 2024, 23-45.
- PALOMINO, R., *El Decreto penal en el caso «Cuatrecasas-Martínez». Guía de perplejos*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (2025) 35-63. (<https://doi.org/10.54103/1971-8543/29827>).
- PASTWA, A., *La tutela dei diritti soggettivi nell'ordinamento giuridico della Chiesa: nell'ottica del principio sistemico aequitas canonica (can. 221 CIC)*, *Antonianum* 89/4 (2014) 727-744.
- PENNINGTON, K., *Innocente fino a prova contraria. Le origini di una massima giuridica*, en D. CITO (a cura di) *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, 33-62.
- PINTO, P. V., *Diritto amministrativo canonico*, EDB, Bologna 2006.
- REGORDÁN, F. J., *Derecho de defensa y seguridad jurídica en los procedimientos penales*, en C. PEÑA – T. PUEYO MORER (coords.), *Justicia, seguridad jurídica y pastoral. Cuestiones relativas a la creación y aplicación de la ley canónica*, Dykinson, Madrid 2024, 47-61.
- RIVERO, R., *Presunción de inocencia y aplicación de medidas cautelares en fase de investigación previa. Pautas para su protección ante denuncias a clérigos por abuso sexual a menores*, Eunsa, Pamplona 2024.

- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentar para alcanzarla*, *Ius Canonicum* 61 (2021) 767-820. (<https://doi.org/10.15581/016.122.006>).
- ROMÁN SÁNCHEZ, R., *La investigación previa al proceso penal canónico y la defensa del acusado*, *Revista Española de Derecho Canónico* 74/182 (2017) 217-236. (<https://doi.org/10.36576/summa.47091>).
- SÁNCHEZ-GIL, A. S., *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, en D. CITO (a cura di) *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, 631-650.
- SALAS, M. E., *Sin derecho ni razón. Sobre el garantismo penal de L. Ferrajoli: su carencia de validez científica y de practicidad real*, *DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 35 (2012) 751-789.
- SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, J. L., *Análisis de la situación canónica que comportan las penas latae sententiae no declaradas*, *Estudios Eclesiásticos* 95/375 (2020) 881-911. (<https://doi.org/10.14422/ee.v95.i375.y2020.005>).
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., *Variaciones sobre la presunción de inocencia: análisis funcional desde el Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid 2012.
- SANTOS DíEZ, J. L., «Legalidad penal [Principio de]», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (coords.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 1006-1008.
- SKONIECZNY, P., *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino*, Angelicum University Press, Roma 2010.
- SUCHECKI, Z., *Il processo penale giudiziario*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 235-277.
- SYRYJCZYK, J. W., *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, en Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, Lateran University Press, Roma 2003, 279-295.

